

Módulo III

ESTRATEGIA COMUNICATIVA PARA SAN

Índice

Lección 1. Marco conceptual.....	2
1.1 Definir la comunicación para SAN.....	2
1.2 Comprender los conceptos de mensaje, canal, públicos meta y estrategia comunicativa.....	6
1.3 Generar el perfil de la persona que ejecuta la estrategia comunicativa	11
Lección 2. El diagnóstico y las herramientas comunicativas.....	15
2.1 Diagnosticar la situación comunicacional relacionada con SAN.....	15
2.2 Realizar un análisis del público meta.....	17
2.3 Detallar las diferentes herramientas (canales o medios) que se implementarán según el interlocutor público meta.....	24
Lección 3. El diseño de la estrategia comunicativa.....	28
3.1 Conocer la importancia de la estrategia comunicativa en SAN.....	28
3.2 Elaborar los objetivos S.M.A.R.T.....	30
3.3 Diseñar los mensajes con base en los interlocutores y los canales	33
3.4 Evaluar y monitorear la estrategia comunicativa para SAN.....	58
Lección 4. La implementación de la estrategia comunicativa.....	64
4.1 Implementar la estrategia comunicativa en una organización que trabaja con la seguridad alimentaria y nutricional.....	65
Bibliografía.....	77

Lección 1

MARCO CONCEPTUAL

Presentación:

En esta lección encontrará los siguientes conceptos relacionados con la comunicación para la SAN: teoría de la comunicación, estrategia comunicativa, el mensaje, los canales, los públicos meta y el perfil de la persona que forma parte del proceso comunicacional para la toma de decisiones dentro de la organización.

Al final de esta lección, usted podrá:

- 1.1 Definir el concepto de comunicación para la SAN.
- 1.2 Comprender los conceptos de mensaje, canal, públicos meta y estrategia comunicativa.
- 1.3 Generar el perfil de la persona que ejecuta la estrategia comunicativa.

1.1 Definir el concepto de comunicación para la SAN

¿Qué vamos a entender por comunicación?

En el diario vivir, nos encontramos inmersos en un contexto social que nos somete a la interacción constante con otras personas, durante todo el día nos relacionamos con familia, amigos, vecinos, compañeros y compañeras de trabajo, jefes, incluso con sujetos completamente ajenos a nuestra rutina, ya sea a través del teléfono, chat, conversaciones personales, etc.

Esta acción tan cotidiana, en realidad, es un proceso comunicativo, es la comunicación que hacemos de forma espontánea y natural, en la que continuamente estamos tomando decisiones, pero desde un punto de vista subjetivo, desde la individualidad.

Sin embargo, este proceso comunicativo también lo podemos encontrar dentro de la naturaleza, en buena teoría, el equilibrio de la naturaleza depende de la interacción adecuada entre los diferentes elementos que la componen, por ejemplo: las cadenas alimenticias, aquí existe un nivel de relación muy estrecha entre cada uno de los elementos que la componen, puesto que cada uno cumple una función específica y esta relación es la que conduce al equilibrio de la naturaleza, por consiguiente la subjetividad de cada elemento aporta una función primordial para crear un objetivo común, el cual es el equilibrio.

Este concepto de la interacción entre varios elementos con sus respectivas subjetividades unidas por la relación con base en la función específica para llevar a cabo un objetivo común es lo que permite que se dé una comunicación efectiva, en cualquier campo, ya sea la educación, cultura, ciencia, agricultura, etc.

También se puede afirmar que todo este proceso se convierte en un soporte esencial y motor de actividades para el desarrollo, para la toma de decisiones, incluso para el cambio.

Entonces, la comunicación es un proceso de interacción social que requiere en primera instancia de la subjetividad, esta se relacionará con otras subjetividades, lo que a la vez unirá las funciones específicas, las cuales trabajarán por conseguir un objetivo común. En el campo de la seguridad alimentaria se necesita de este proceso de comunicación para asumir los retos, tomar las decisiones adecuadas y provocar los cambios que permitan llegar al equilibrio tanto de la naturaleza como del ser humano.

Para poder llevar a cabo este tipo de proceso comunicativo necesitamos una teoría que lo enmarque, en este caso la que mejor aplica es la de la interlocución.

¿Cómo se comprende la teoría de la interlocución?

La teoría de la interlocución funciona con sujetos participantes activos en un diálogo para la comprensión, utilidad y apropiación del mensaje.

Los mensajes dentro de este modelo buscan satisfacer necesidades, más que responder a requerimientos e inician los procesos con los códigos del interlocutor, para introducir otros cuando sean necesarios. En otras palabras, la comunicación dentro de este modelo nos permite la interacción social del mensaje, la cual obedece a una serie de parámetros a partir del interlocutor, de tal manera que el mensaje siempre sea exclusivo y claro según la forma de entender y percibir el mundo del interlocutor. Por consiguiente, la comunicación es más abierta al diálogo y a la construcción permanente de significados adecuados con el campo en el que se vaya a desarrollar.

Esta teoría se esquematiza de la siguiente manera:

INTERLOCUTOR ↔ MENSAJE ↔ INTERLOCUTOR

Por lo que es evidente que el mensaje y los interlocutores están relacionados estrechamente, la forma de comunicarse es bidireccional, de tal manera que se puede dialogar y llegar a acuerdos bien establecidos para tomar decisiones que contengan un objetivo común.

Por muchos años hemos entendido la comunicación a partir de la teoría del **EMISOR→MENSAJE→RECEPTOR**, la cual ha dejado de ser funcional desde todos los puntos de vista porque es unidireccional, el emisor es quien envía el mensaje y el receptor lo recibe pasivamente sin tener algún tipo de reacción, no hay diálogo, ni espacios para expresar las subjetividades que ayudan a construir la colectividad, por consiguiente este modelo no tiene un objetivo común solo una imposición y esto último lo vuelve incoherente con la clase de comunicación que se busca en la seguridad alimentaria y nutricional.

Para comprender mucho mejor porque la teoría del INTERLOCUTOR↔MENSAJE↔INTERLOCUTOR es mucho más adecuada que la del EMISOR→MENSAJE→RECEPTOR, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

TEORÍA DEL EMISOR→MENSAJE→RECEPTOR	TEORÍA DEL INTERLOCUTOR↔MENSAJE↔INTERLOCUTOR
El emisor impone sus contenidos que solo modifica ante una posible o real competencia.	Opera con sujetos, tiene interlocutores, participantes, destinatarios o usuarios de los contenidos de los mensajes.
El emisor impone sus códigos, verbales, icónicos, de tratamiento, a todos los receptores.	Por operar con sujetos, valora su sabiduría, sin mitificarla, respeta sus modelos de aprendizaje.
El nivel de los mensajes del emisor está fijado por él en forma autoreferencial.	Los mensajes buscan satisfacer necesidades, más que responder a requerimientos.
El momento o el horario son decididos siempre por el emisor.	Inician los procesos con los códigos del interlocutor, para introducir otros, solo cuando es necesario.
En esta teoría, los intereses del emisor priman en los mensajes y se respetan muy poco los del receptor, que en general se encuentra manipulado verticalmente.	En esta teoría, los interlocutores manejan los medios a su beneficio, en relación con los valores y parámetros colectivos.
La retroalimentación, cuando existe, tiene por función corroborar al emisor que sus mensajes llegan para reforzar su carácter manipulatorio.	En esta teoría, un interlocutor elige el tratamiento de los mensajes en función del otro interlocutor.
El receptor es solo un objeto pasivo que permite cumplir o satisfacer metas numéricas.	Aquí, se responde a parámetros de desarrollo social, sobre todo en los grupos más marginados de la sociedad. Uno de los interlocutores no se expresa, sino que comunica, en función de las necesidades de los otros interlocutores.
El emisor opera sobre objetos, tiene audiencias, espectadores, receptores,	El interlocutor busca que los mensajes que produce tengan valor de uso para el

audiencia blanco o alumnos.	otro interlocutor, de tal manera que establece un diálogo entre los dos universos.
La teoría del emisor busca atractivo, agilidad, novedad e impacto, como un proyectil que quiere alcanzar el blanco.	En el modelo de interlocución, el objetivo de los mensajes es diverso, pero con un elemento común.

1.2 Comprender los conceptos de mensaje, canal, públicos meta y estrategia comunicativa

Para entender mejor la teoría de la interlocución y llevarla a una buena práctica debemos conocer adecuadamente los componentes relacionados dentro de esta.

El primero es el mensaje:

Según la RAE se define como un conjunto de señales, signos o símbolos que son objeto de una comunicación. En el cual el lenguaje (conjunto de señales que dan a entender algo) tanto verbal, iconográfico, escrito como el corporal resultan de gran importancia a la hora de elaborar el mensaje para producir un cambio.

¿Qué aspectos debemos tomar en cuenta a la hora de formular un mensaje?

1. Que sea directo, es decir que vaya dirigido al público indicado.
2. Que sea específico, es decir al grano y no andar por las ramas, el tiempo es muy valioso como para desperdiciarlo diciendo palabras sin un fin.
3. Que sea fácil de comprender, por lo tanto, la estructura del mensaje debe estar acorde con el público meta.

4. Y debe ser oportuno, cuando sea necesario comunicarnos, sobre todo en algo urgente, no perder tiempo en pequeñeces o contratiempos, sino hablar o escribir de inmediato.

El segundo es el canal o medio comunicativo:

El canal de comunicación es el vehículo que transporta los mensajes entre los interlocutores; en otras palabras, constituye el eslabón físico dentro del proceso comunicativo.

Según María Luisa Muriel y Gilda Rota (1980): "Los medios o canales, de comunicación son el método de difusión que se emplea para enviar el mensaje. Estos pueden dividirse a grandes rasgos en mediatizados y directos.

- ◆ Los canales mediatizados requieren de algún tipo de tecnología para la producción de mensajes y el contacto entre los interlocutores no es directo, sino a través de algún vehículo físico externo.
- ◆ Los canales directos dependen de la capacidad y habilidad individual para comunicarse con otros cara a cara. Por ejemplo, hablar, escuchar, indicios no verbales, etc.”.

El canal establece el medio por el cual viaja el mensaje. Además, debe ser seleccionado por uno de los interlocutores, quien determina qué canal es formal o informal. En este tema la organización establece los canales formales y transmite mensajes vinculados con las actividades relacionadas con los puestos de cada miembro. En un esquema tradicional, los canales formales siguen la estructura de autoridad dentro de la organización. Otras formas de mensajes, como los personales o sociales, siguen los canales informales en la organización.

Por lo tanto, en las organizaciones es fundamental la selección de este canal, en donde debe tomar en cuenta una serie de aspectos, por ejemplo: mensaje, público meta, forma en que se va a difundir la información, entre otros aspectos.

Dentro de esta definición es importante incluir las siguientes características:

❖ **Por un lado, los canales pueden ser:**

- A. Personales: aquellos en donde la comunicación es directa. Voz a voz. Puede darse de uno a uno o de uno a varios.
- B. Masivos: pueden ser escritos, radiales, televisivos e informáticos.

❖ **Por el otro lado, los canales se presentan dentro del proceso comunicativo de la siguiente manera:**

- Canales de comunicación formales: se circunscriben a la Red Formal y cruzan (o deberían cruzar) el organigrama de la empresa siguiendo cuatro trayectorias ya sea ascendente, descendente, horizontal o diagonal. Cada uno de estos recorridos favorece el contacto entre distintos niveles, departamentos y áreas de la organización, al mismo tiempo que persiguen la consecución de objetivos particulares en donde se analiza la construcción de identidad, el consenso, la participación, la retroalimentación, la cohesión grupal, el trabajo en equipo, etc. La conquista de cualquiera de estos objetivos es posible gracias a que los canales de comunicación formal son diseñados y administrados por la empresa, de tal manera se ejerce un control significativo sobre la información que circula por las diferentes trayectorias.
- Canales de comunicación informales: responden a una Red Informal y no son planeados. Si bien es cierto que las Redes Informales no son ajenas a la comunicación formal (no olvidemos que pese a su espontaneidad están insertas dentro de una Red Formal y por lo tanto son permeables a sus canales), desbordan la estructura de la organización y abren canales alternativos por donde circula su propia información. La Red Informal no

solo interpreta y reinterpreta la información oficial, sino que además produce su propia información no oficial.

El tercero es un tipo de interlocutor al cual se clasificará bajo el nombre de público meta:

En este texto cuando se va a hablar acerca de públicos meta debe entenderse como un tipo de interlocutor con el que se tendrá interacción dentro de la organización. Todos los recursos, textos, actividades, evaluaciones y diseños que se plantean, deben estar en función del impacto que puedan tener en este interlocutor.

Por consiguiente, dentro de esta clasificación de interlocutor se establecerá una subclasificación que especificará aún más los tipos de interlocutores con los que se relacionará dentro de la organización, a continuación, la lista que conforma la subclasificación:

Interlocutor cliente	Participantes actuales o potenciales del proyecto. Pueden ser hombres o mujeres, jóvenes o ancianos, discapacitados o enfermos, agricultores o ganaderos, terratenientes o personas sin tierra, individuos de distintas etnias, etc. Es decir, una pluralidad de grupos sociales con los que trabaja la organización, de tal manera se brinda un servicio ligado a un beneficio para el bienestar.
Interlocutor intermediario	Organizaciones o individuos que proveen información o servicios a los clientes. Ejemplos son trabajadores de extensión agrícola, proveedores de insumos agrícolas, operadores del mercado y entidades de microfinanza.
Interlocutor semejante	Otras organizaciones o proyectos involucrados en la misma área o en trabajo semejante y aliados organizacionales.

Interlocutor donante	Organizaciones que financian (o que podrían hacerlo en un futuro).
Interlocutor formulador de política	Personas y organizaciones que toman decisiones que afectan a los clientes o al proyecto. Ejemplos son autoridades locales y nacionales, ministros y funcionarios de alto rango y miembros del parlamento.
Interlocutor masivo	Otras personas que no están involucradas con el proyecto directamente, pero que podrían tener un interés en la seguridad alimentaria.
Interlocutor periodístico	Periódicos, revistas, televisión, radio, sitios web. Estas entidades son una herramienta importante para llegar a OTROS interlocutores, así que es aconsejable acercarse a ellos mediante un proceso especial.
Interlocutor que forma parte de la organización (interno)	Administradores y personal de la organización.

Hasta aquí, se han expuesto de una forma muy plana los conceptos fundamentales del proceso comunicativo, sin embargo no debemos olvidar que este es multidimensional y sistemático, en otras palabras todos los conceptos anteriormente expuestos operan al mismo tiempo, de tal manera que toda su puesta en práctica crea la estrategia comunicativa, la cual es llevada a cabo por un interlocutor y en la unidad 1.3 se definirá cómo es y cuáles son las características primordiales que debe tener este interlocutor que se clasificaría como mediador comunicacional.

Entonces, ¿qué se entiende por estrategia comunicativa?

La estrategia comunicativa se define como una serie sistemática y bien planificada de acciones que combinan diferentes métodos, técnicas y herramientas, para lograr un cambio concreto u objetivo, utilizando los recursos disponibles, en un tiempo determinado.

1.3 Generar el perfil de la persona que ejecuta la estrategia comunicativa

El perfil de la persona que ejecuta la estrategia comunicativa también ingresa dentro de la teoría de la interlocución, puesto que es un interlocutor más con una función específica: la de mediador comunicacional, esta función requiere de una interrelación muy diversa, ya que se relaciona con todos los demás tipos de interlocutores en un tiempo y espacio determinados.

Este interlocutor, además, elige los medios para el tratamiento de los mensajes en función de los otros interlocutores y de los recursos disponibles, buscando optimizar la relación entre la inversión y los resultados. Incluso no se expresa, sino que comunica, en función de las necesidades de los otros interlocutores.

También, este interlocutor, muchas veces, se encarga de establecer un diálogo entre dos universos, o de facilitar el diálogo en el interior de uno de ellos, en general destinado a elevar los niveles de consciencia, colaborando en la evolución, desde la consciencia real impuesta a la consciencia real autónoma, para llegar a la posible. Y para facilitar la organización participativa. Su actividad, por decisión y en función del modelo teórico, es horizontal y no manipulatoria. Y, necesariamente, debe ser muy eficiente ya que opera en condiciones de economía de mercado global y en un área que no tiene, en dicho modelo económico, una prioridad sustantiva.

A continuación, se presentan tres cuadros que resumen los conocimientos, actitudes y habilidades deseables en este interlocutor:

CONOCIMIENTOS EN EL INTERLOCUTOR QUE EJECUTARÁ LA ESTRATEGIA COMUNICATIVA
Las condiciones locales, incluida la cultura y el idioma, los asuntos comunitarios y los problemas interculturales.
Marco teórico de la comunicación
La planificación y puesta en marcha de programas y la planificación de la comunicación.
El desarrollo.
El uso de diferentes medios de comunicación, incluidos los medios de comunicación de masas.
El comportamiento organizacional, el cambio organizacional y la dinámica de grupo.
La teoría del cambio de comportamiento, el comportamiento humano, la psicología social y la psicología conductual
Las ciencias sociales, la antropología, la sociología, la teoría del cambio social.
Los principios y práctica de la educación, el adiestramiento y la educación de adultos.
Los métodos de investigación, la evaluación y la investigación cuantitativa/ cualitativa.
La pericia técnica en áreas temáticas específicas.
Las ciencias políticas, los asuntos políticos, las políticas y la historia.

ACTITUDES**EN EL INTERLOCUTOR QUE EJECUTARÁ LA ESTRATEGIA COMUNICATIVA**

El respeto por la diversidad humana y cultural, además la tolerancia.

La importancia de la participación (escuchar y dialogar).

El valor de las personas y los recursos locales.

La honestidad, la franqueza, la verdad y la integridad.

El trabajo en equipo, la colaboración y la participación.

La importancia de la observación hasta de los detalles más pequeños

La equidad, la justicia social y los derechos humanos.

El cambio y el cambio social son posibles, las personas pueden cambiar.

La importancia del aprendizaje.

La democracia, el derecho a la autodeterminación y el control local.

Pensar que cambio implica un enfoque integral.

La bondad humana, el humanismo y la ayuda.

HABILIDADES**EN EL INTERLOCUTOR QUE EJECUTARÁ LA ESTRATEGIA COMUNICATIVA**

Comprender al público destinatario, informarse sobre el contexto/la cultura, analizar la situación.

Escuchar y observar.

Comunicar en forma clara y eficaz (escrita y hablada).
Usar métodos participativos y dar a las comunidades una voz.
Relacionarse e identificarse con la gente, comunicar y trabajar a través de las culturas.
Motivar, movilizar y comprometer a la gente.
Establecer asociaciones (negociar, cimentar la confianza), colaborar y crear vínculos.
Desarrollar estrategias de comunicación e intervención.
Administrar (coordinar tareas, priorizar, organizar y resolver problemas).
Planificar, dirigir y utilizar la investigación, luego evaluar.
Producir y usar medios de comunicación, por ejemplo, programas radiales, materiales impresos, etc.
Organizar reuniones y facilitar la discusión.

Lección 2

EL DIAGNÓSTICO Y LAS HERRAMIENTAS COMUNICATIVAS

Presentación:

En esta lección se describirán una serie de etapas para delimitar la trayectoria de la estrategia comunicativa, primero, encontrará la forma de realizar un diagnóstico para analizar la situación comunicacional que debe cambiar, mediante la observación de todos los aspectos pertinentes. Segundo, el análisis del público meta y tercero el conocimiento acerca de las diferentes herramientas (canales o medios) comunicativos, de tal manera que cuando inicie la implementación de la estrategia comunicativa pueda escoger la técnica más efectiva para llevarla a cabo.

Al final de esta lección, usted podrá:

- 2.1 Diagnosticar la situación comunicacional relacionada con la SAN.
- 2.2 Realizar un análisis del público meta.
- 2.3 Detallar las diferentes herramientas (canales o medios) que se implementarán

2.1 Diagnosticar la situación comunicacional relacionada con la SAN

Al tener claro los conceptos principales dentro del proceso comunicativo desde la teoría de INTELOCUTOR↔MENSAJE↔INTERLOCUTOR, hasta el perfil de la persona que ejecutará la estrategia comunicativa, procedemos a fijar la trayectoria de construcción de la estrategia comunicativa, de tal manera que a la **primera**

etapa la conoceremos bajo el nombre de **DIAGNÓSTICO**, puesto que es donde se determina que hay un problema en el proceso comunicacional, ya sea que se muestra cierta ineficiencia o se va a tratar con un tipo de interlocutor que nunca antes se había contemplado, por lo tanto es fundamental desarrollar este análisis para diseñar una estrategia comunicativa coherente tanto con los interlocutores, los mensajes y las decisiones que se tomarán a la hora de provocar un cambio específico.

Pasos para realizar un diagnóstico:

1. Exposición del problema: resume lo que se conoce sobre la situación. Está redactado en presente. Describe la situación en términos específicos y medibles. No supone soluciones ni asigna responsabilidades. Incluye el qué pasa, cómo pasa, dónde ocurre, quién está involucrado y el por qué importa.

2. Análisis de la situación: en donde se recopila íntegramente todo lo relacionado con la historia, factores y el tipo de interlocutor que opera, quién está implicado o afectado interna o externamente.

3. Resultados de la investigación: permite analizar cuáles son los principales puntos para tomar una decisión y definir objetivos, estos objetivos son los que van a determinar la estrategia comunicativa.

4. Sistematización de la información: en este apartado se esquematiza todas las soluciones posibles.

2.2 Realizar un análisis del público meta

El análisis del interlocutor que se le conoce como público meta es la **segunda etapa** en el trayecto de la estrategia comunicativa.

Para obtener la información más detallada y elaborar los mensajes a partir del tipo de interlocutor específico con el que se trabajará se recomienda elaborar una lista de la siguiente manera:

- A. Pida ayuda a otros para estar seguro de no olvidarse de ningún interlocutor.
- B. Revise los documentos del proyecto para asegurarse de que haya incluido a todos los interlocutores públicos meta atendidos por el proyecto.
- C. Trate de ser lo más específico posible. Por ejemplo, “mujeres” es probablemente una categoría demasiado general. “Mujeres trabajadoras y mujeres desempleadas en zonas rurales” es más específico.
- D. Si es necesario, divida algunas categorías de interlocutores en grupos más pequeños. Por ejemplo, dos grupos étnicos podrían hablar idiomas distintos, de tal manera que las mujeres y los hombres pueden necesitar distintos tipos de mensaje.
- E. En vez de simplemente hacer una lista de organizaciones, considere a quién en cada organización es importante llegar. ¿La administradora? ¿Los especialistas del proyecto? ¿Los secretarios? ¿El personal de campo? Eso ayudará a definir más precisamente a sus interlocutores.
- F. Combine grupos para ciertos propósitos (puede ser difícil y costoso dirigirse a muchos interlocutores distintos). Por ejemplo, a lo mejor pueda mandar el mismo boletín sobre las actividades del proyecto a interlocutores donantes y a interlocutores de organizaciones semejantes, pero tenga que acortar el material para los interlocutores formuladores de políticas.
- G. Si le resulta difícil definir las categorías, puede utilizar otra manera de desarrollar la lista:
 - En pequeñas hojas de papel escriba los nombres de distintos individuos, organizaciones o grupos sociales con los cuales quiere comunicarse.
 - Distribuya las hojas en una mesa.

- Divídalas en grupos con características y necesidades de comunicación similares.
- Póngale un nombre a cada grupo, por ejemplo, “donantes”, “mujeres participantes” o “personal de proyectos”.
- Si termina teniendo muchos grupos distintos, trate de combinarlos para producir un número manejable, entre 5 y 10.

Para la toma de decisiones es importante priorizar a los interlocutores. Ya se habrá dado cuenta de que algunos interlocutores son más importantes que otros. Debe concentrar tiempo y recursos limitados en servir a los interlocutores prioritarios.

Usted puede dividir a sus interlocutores en cuatro grupos:

1. Alta prioridad: es necesario comunicarse con ellos para alcanzar las metas del proyecto.
2. Segunda prioridad: es aconsejable comunicarse con ellos porque es útil y aporta a las metas del proyecto.
3. Tercera prioridad: sería grato comunicarse con ellos, pero no ayuda a alcanzar las metas del proyecto.
4. Prioridad mínima: no es necesario comunicarse con ellos y el proyecto no debe tratar de atender a este grupo.

En vez de confiar por completo en su propio criterio, debe pedir que sus colegas le ayuden a priorizar a sus interlocutores.

También es importante definir las características de los interlocutores

Para cada grupo prioritario, es importante hacer una lista de sus características.

Piense en factores cómo cuántos son, dónde están, su educación, idioma, antecedentes, organización y empleo. Para esto, es importante:

- Conocer bien a sus interlocutores.
- Recoger más información sobre algunos.

Ejemplo: Características de interlocutores

Nombre de grupo interlocutor: _____

Características	Pregunta	Ejemplos
Número	¿Cuántas personas (u organizaciones) hay?	Pocos, cientos, miles, millones.
Ubicación	¿Dónde están?	Dispersos en zonas rurales remotas, concentrados en pocas localidades con duras condiciones, en la capital, en el extranjero.
Educación	¿Qué tipo de educación tienen? ¿En qué rubros?	Nivel de alfabetización, nivel de escolaridad, rubros estudiados.
Idioma	¿Qué idiomas hablan?	Idiomas internacionales, nacionales, locales.
Antecedentes	¿De dónde vienen? ¿Cómo son?	Lugareños, migrantes, refugiados, especialistas extranjeros...
Organización	¿Pertenece a una organización?	Miembros de asociaciones de agricultores, personal de un ministerio...
Medios de vida, empleo	¿Cómo se ganan la vida? ¿Qué tipo de trabajo hacen? ¿Cuáles son sus responsabilidades en el trabajo?	Cultivos, cría de animales, trabajo no cualificado, pendientes de la ayuda alimentaria...

Hay distintas maneras de recoger información sobre sus interlocutores:

- I. Revisar informes y otra literatura. La encuesta de referencia de su proyecto o documentos de diseño podrían contener una gran parte de la información que usted necesita.
- II. Conversar con colegas o aliados que interactúan con los interlocutores. Pueden tener ideas. Pregunte a varias personas para aprovechar distintos puntos de vista.

- III. Hacer una encuesta informal. Aproveche todas las oportunidades que se presenten para conocer a individuos de los grupos interlocutores, profundizando lo más posible. Pregúnteles sobre sí mismos, sobre dónde consiguen su información, y sobre qué tipo de información necesitan.
- IV. Realizar una encuesta formal. A lo mejor pueda integrar preguntas específicas relacionadas con la comunicación, en una encuesta que ya se esté planificando. En vez de usar un cuestionario formal, considere la posibilidad de una serie de reuniones de grupos focales, o una evaluación participativa en zonas rurales, para aprender más.

No obstante, se debe tomar en cuenta los siguientes dos factores influyentes en la recolección de la información sobre sus interlocutores:

A. El tamaño y la complejidad de su proyecto u organización

En un proyecto pequeño, probablemente no haya muchos recursos disponibles, así que tendrá que utilizar los primeros tres métodos (revisar informes y otra literatura, conversar con colegas o aliados que interactúan con los interlocutores, o hacer una encuesta informal). En un proyecto grande, puede justificarse una encuesta formal.

B. La naturaleza de los interlocutores

Quizá pueda organizar una encuesta formal de beneficiarios, pero una encuesta formal no conviene para interlocutores como donantes o formuladores de políticas. Para estos grupos, hay que depender de información que uno recoge de otra forma.

Dentro de esta etapa de análisis del interlocutor público meta, además de caracterizar y priorizar a los interlocutores se puede obtener tres análisis simultáneos y claves para especificar la forma en la que se debe abordar a este

interlocutor, de tal manera que sepa cuál canal es el más efectivo para interactuar con este, lo cual provocaría el diálogo adecuado y la comunicación efectiva para la SAN. El **primer análisis**: definir los conocimientos, actitudes y prácticas de ellos, **segundo análisis**: determinar las fuentes de información actuales de los interlocutores y **tercer análisis**: definir los intereses y necesidades de información de los estos. Por consiguiente, se procederá de la siguiente manera:

- ◆ Primero: para definir los conocimientos, actitudes y prácticas de los interlocutores se debe realizar un análisis en donde usted sea capaz de responder el siguiente esquema de preguntas con base en el análisis previo que se ha hecho.

Al saber las respuestas de estos cuestionamientos se generan constataciones que le ayudarán a escoger los mensajes para cada grupo de interlocutores.

Por ejemplo, si ya hacen esfuerzos para los cambios propuestos por el proyecto, a lo mejor sea importante darles más pruebas que pueden usar para promover el tema. Si no están haciendo nada, será importante motivarles para que actúen.

Ejemplo: clasificación de información recogida sobre uno de los grupos de interlocutores blanco de un proyecto que promueve la seguridad alimentaria		
Nombre de grupo interlocutor: Ganaderos (participantes del proyecto)		
	Pregunta	Constataciones
Conocimientos existentes	¿Qué saben sobre la seguridad alimentaria?	Conocimientos tradicionales detallados sobre patrones de precipitación, áreas de pastoreo y manejo de animales.
Actitudes existentes	¿Qué piensan al respecto?	Sus preocupaciones principales tienen que ver con mantener sus rebaños o manadas y con ubicar buenas zonas para el pastoreo y agua.
Prácticas actuales	¿Qué hacen al respecto?	Dividen a los animales en grupos, mandando grupos a zonas lejanas para buscar pasto y agua. Mandan a familiares a puntos de distribución de alimentos para conseguir granos.

- ◆ Segundo: para determinar las fuentes de información actual de los interlocutores, usted debe analizar las siguientes preguntas.

¿Dónde consiguen información sobre el tema?

¿Leen informes?

¿Escuchan la radio?

¿Van a reuniones?

¿Reciben información de fuentes cercanas, ya sea amigos o vecinos?

¿Tienen acceso a Internet?

Al saber las respuestas de estas preguntas, usted identificará los canales que se utilizarán para llegar a los interlocutores.

A veces es posible usar canales ya utilizados por otros, otras veces es posible descubrir canales que nadie está usando.

También le ayudará saber qué otros tipos de información usan los interlocutores.

Por ejemplo, puede que otra organización les esté proveyendo información que apoya o contradice la que usted les transmite.

Ejemplo: análisis de fuentes de información

Nombre de grupo interlocutor: Ganaderos (participantes del proyecto)

	Pregunta	Constataciones
Fuentes de información	¿Dónde consiguen información en la actualidad? ¿Qué medios usan?	Intercambio informal con líderes de la comunidad. Conversaciones en abrevaderos y mercados. Sin medios impresos ni de difusión radial/televisiva. Algunos usan teléfonos celulares en los pueblos. Las ONG proveen formación. Algunos niños asisten a la escuela.

- ◆ Tercero: para definir los intereses de la información de los interlocutores se debe centrar en cuáles son las necesidades de datos que plantea el interlocutor, por ejemplo:

Ejemplo: tipos de información que los interlocutores dicen que necesitan		
Nombre de grupo interlocutor: Ganaderos (participantes del proyecto)		
	Pregunta	Constataciones
Necesidades de información	¿Qué tipos de información necesitan?	Precios del mercado para animales, ubicación de oportunidades para el comercio, disponibilidad de vacunas y tratamientos para parásitos.
Nombre de grupo interlocutor: Donantes actuales y potenciales		
Necesidades de información	¿Qué tipos de información necesitan?	Datos cuantitativos sobre el número de beneficiarios, impacto de actividades y uso de fondos. Relatos de interés humano para buscar financiamiento en el país de origen.

¡Recuerde que lo que dicen que necesitan, algunas veces no es lo mismo que lo que usted piensa que necesitan!

2.3 Detallar las diferentes herramientas (canales o medios) que se implementarán según el interlocutor público meta.

¿Cómo seleccionar los canales para presentar el mensaje?

Para clasificar los canales de comunicación existen muchos métodos, pero para este caso específico de la SAN se escogió el siguiente:

Canales	Ejemplos	Características
Grupos grandes de interlocutores		
Medios masivos	Radio Televisión Periódicos Revistas Música Cine Teatro Redes sociales	<p>Pueden llegar a grupos muy grandes, pero tienden a tener poca eficacia.</p> <p>Los públicos suelen estar ubicados principalmente en zonas urbanas, sin incluir a los más pobres.</p> <p>Son de poca duración (por ejemplo, hay un riesgo de que las personas que son el blanco de la comunicación no vean/escuchen la emisión).</p> <p>Son manejados por profesionales especializados (periodistas, editores), así que el proyecto en que usted trabaja no puede controlar el contenido que aparece.</p> <p>Hay que preparar la información en formas que los medios masivos pueden utilizar.</p> <p>La producción puede ser cara (como en el caso de videos adecuados para emitir en la televisión).</p> <p>La radio, televisión, música, cine y teatro son buenos medios para llegar a públicos analfabetos y a personas de educación limitada.</p>
Medios impresos	Libros Folletos Trípticos Calendarios Diarios de vida Boletines Hojas informativas	<p>El proyecto será capaz de producirlos.</p> <p>Son de duración relativamente larga (pueden ser guardados para leer en otro momento).</p> <p>Dependen de que el interlocutor sepa leer.</p> <p>La distribución puede ser problemática.</p> <p>Llegan a menos personas que los medios masivos.</p> <p>No permiten interacción con el interlocutor.</p>
Medios al aire libre	Banderas Carteleros Letreros portátiles Publicidad en carretera Parlantes	<p>Son muy visibles, y buenos para crear conciencia.</p> <p>Solo pueden comunicar un poco de información (como, por ejemplo, un eslogan).</p> <p>Tienen una duración limitada.</p>

Grupos medianos de interlocutores		
Medios electrónicos	Computadores Internet CD-ROM	<p>Los interlocutores pueden estar muy dispersos, hasta en todo el mundo.</p> <p>Hay muchas posibilidades, y estos medios se están</p>

	<p>Correo electrónico Chat Redes sociales Teléfono SMS</p>	<p>desarrollando rápidamente. El grupo de interlocutores se ve limitado por el acceso a las computadoras y la presencia de destrezas relacionadas con la computación. Pueden ser soportes para otros medios (por ejemplo, al poner un informe en Internet). Permiten interactividad. El uso de los teléfonos móviles está cada vez más generalizado, incluso en zonas rurales.</p>
Medios de pequeña escala	<p>Fotos Tablones de anuncios Certificados Exposiciones Logotipos Camisetas, gorros Insignias y botones</p>	<p>Son fáciles de combinar con canales grupales. Solo pueden comunicar un poco de información (como un eslogan o el anuncio de un evento, por ejemplo).</p>

Grupos pequeños de interlocutores		
Grupos	<p>Formaciones Reuniones Visitas en terreno Demostraciones Evaluaciones participativas Teatro, teatro callejero Conferencias y sermones Videos Presentaciones</p>	<p>Son eficaces, especialmente para efectos de demostraciones prácticas. Permiten retroalimentación (se pueden hacer preguntas y comentarios). Provocan discusión entre los asistentes. Tienden a ser costosos (en algunos casos es necesario pagar alojamiento y espacio para el evento). Requieren de personal experto para presentar la información y contestar preguntas.</p>
Comunicaciones individuales	<p>Cartas Memorándum Reuniones (formales e informales) Llamadas telefónicas Correo electrónico</p>	<p>Pueden ser muy eficaces. Los grupos de interlocutores son muy pequeños. Se pueden personalizar los mensajes para interlocutores individuales. Toman mucho tiempo. Permiten retroalimentación y discusión con los interlocutores.</p>

Nótese que las categorías no son exclusivas, por lo tanto, algunos canales se repiten.

Lección 3

EL DISEÑO DE LA ESTRATEGIA COMUNICATIVA

Presentación:

En esta lección se proporcionarán los parámetros principales para elaborar una estrategia comunicativa dentro de la organización.

Al final de esta lección, usted podrá:

- 3.1 Conocer la importancia de la estrategia comunicativa en SAN.
- 3.2 Elaborar los objetivos S.M.A.R.T.
- 3.3 Diseñar los mensajes con base en los interlocutores y los canales.
- 3.4 Evaluar y monitorear la estrategia comunicativa para SAN.

3.1 Conocer la importancia de la estrategia comunicativa en SAN

Aquí se debe retomar lo que se indicó en la primera lección acerca de que la estrategia comunicativa es la puesta en práctica de toda la sistematización comunicativa dentro de SAN para la toma de decisiones. En otras palabras, el fin de diseñar una estrategia de comunicación es resolver los problemas en el ámbito de las relaciones interpersonales con la utilización de todas las etapas y herramientas disponibles.

En la situación actual, la comunicación es la que permite la interacción dentro de la organización, es el espacio donde se crean las relaciones estrechas y con la estrategia comunicativa se puede conocer la naturaleza de estas relaciones estrechas que al mismo tiempo genera los valores comunes para lograr que las metas de la organización sean coordinadas y efectivas. Este punto es importante en la estrategia de comunicación, ya que la efectividad en la transmisión del mensaje que involucre los elementos de integración e interacción es fundamental para la construcción de una visión compartida que oriente los esfuerzos hacia los mismos objetivos tanto personales como organizacionales. Para lograr una comunicación efectiva no solo se requiere conocer el proceso de la comunicación de una manera integral, sino establecer mecanismos que garanticen que el mensaje que se quiere transmitir llegue de una manera correcta al interlocutor y que a través del diálogo se asegure que el mensaje fue recibido con éxito.

Los proyectos de promoción de seguridad alimentaria serían aún más efectivos si su trabajo en el terreno se conociera más ampliamente. Una estrategia de comunicación es útil en este sentido.

Además, es una manera de asegurar que los esfuerzos comunicacionales aporten a las metas del proyecto y que sean coordinados y efectivos. También aclara qué personal, tiempo y recursos son necesarios y cómo usarlos.

3.2 Elaborar los objetivos S.M.A.R.T.

La estrategia comunicativa parte del esquema de soluciones, el cual forma parte del diagnóstico previo que se realizó, de tal manera que a partir de este punto se confeccionan los objetivos.

Estos objetivos deben cumplir una serie de requisitos, por eso se les conoce con el nombre de **objetivos S.M.A.R.T** (por sus siglas en inglés) y la explicación es la siguiente, los objetivos deben ser:

- ✓ **Specific- Específicos**
- ✓ **Measurable- Medibles**
- ✓ **Achievable- Alcanzables**
- ✓ **Realistic- Realistas**
- ✓ **Timely- Delimitados en el tiempo**

Los objetivos de comunicación tratan directamente temas como consciencia, conocimiento, actitudes, prácticas, conductas y participación. Cada uno de ellos representa un nivel de comunicación, que debe ser tratado en forma separada. Si por ejemplo, el objetivo es provocar cambios en la conducta relacionados con las prácticas de higiene personal, primero es necesario hacer que la gente tome consciencia de que existe un problema con la conducta que ha tenido.

Después, es preciso asegurar que el conocimiento y la actitud necesarios para que el cambio se lleve a cabo, estén presentes. Solo cuando se cumplan todos estos prerrequisitos, se podrán lograr los objetivos de comunicación.

En la mayoría de las veces el cambio podría ser considerado como una innovación. Entonces se puede tratar como la adopción de la innovación.

Las actividades comunicacionales deben apoyar los objetivos del proyecto, produciendo un cambio en las siguientes tres características de los grupos de interlocutores:

- Conocimientos: **¿Qué cosas nuevas quiere usted que aprendan sobre su tema?**
- Actitudes: **¿Qué cambios de opinión quiere provocar?**
- Prácticas: **¿Qué cambios quiere provocar en lo que hacen los interlocutores de sus comunicaciones? ¿Qué cosas nuevas le gustaría que hicieran, y que cosas le gustaría que dejaran de hacer?**

Ejemplo: definición y clasificación de los cambios deseados en los interlocutores de la comunicación (con base en los objetivos del proyecto)	
Cambio deseado en los:	
Conocimientos	Deben estar enterados de los últimos precios de animales en el mercado.
Actitudes	Deben desear vender animales cuando éstos están sanos y los precios son buenos, en vez de esperar hasta que estén muriéndose de sed.
Prácticas	Deben vender animales cuando los precios son buenos.

Sugerencias para el desarrollo de objetivos comunicacionales	
Que su objetivo sea...	Conteste la pregunta:
Específico	¿Con cuántas personas quiere comunicarse?
Medible	¿Cómo puede recoger los datos?
Apropiado	¿Es pertinente a los objetivos del proyecto?
Realista	¿No es demasiado ambicioso?

relacionado con un horizonte de tiempo	¿Para cuándo?
--	---------------

Ejemplos de objetivos comunicacionales bien desarrollados	
Prácticas	Aumentar el número de animales sanos vendidos durante períodos de precipitación normal en 10 mil al año para diciembre del próximo año.
Actitudes	Persuadir a mil ganaderos que les iría mejor si vendieran animales sanos cuando los precios son buenos, en vez de esperar una sequía.
Conocimientos	Para diciembre del próximo año, enseñar a 5.000 ganaderos en la Provincia Noreste cómo averiguar los precios actuales de animales a través de teléfonos celulares.

3.3 Diseñar los mensajes con base en los interlocutores y los canales

Después de definir los objetivos S.M.A.R.T. para la estrategia, lo que sigue es convertir esos objetivos en mensajes coherentes para los interlocutores.

¿Cómo convertir los objetivos en mensajes?

Para cada objetivo y cada grupo de interlocutores, usted debe pensar en qué mensajes fundamentales quiere transmitir.

- Los mensajes deben responder a los intereses de los interlocutores, y ser llamativos para ellos.
- Los mensajes básicos deben ser sencillos. Se pueden agregar detalles después si es necesario.

Ejemplo: este objetivo en un conjunto de mensajes para un grupo de interlocutores específicos (ganaderos)

Promover la comercialización de animales sanos durante períodos de precipitación normal cuando los precios son buenos.

Un animal débil no tiene valor.

Un animal sano equivale a más dinero.

Usted puede ganar diez veces más al vender unas semanas antes.

Venda algunos animales cada mes para pagar la escuela.

¿Cómo diseñar sus mensajes según sus interlocutores y objetivos?

Es esencial que el mensaje corresponda a los interlocutores y objetivos.

Concretamente:

- Que el lenguaje y estilo sean apropiados para los interlocutores.

Por ejemplo, no usar un estilo científico al comunicarse con los agricultores.

- No decir a los interlocutores algo que ya saben (salvo si sirve como base para incluir información novedosa).
- Proveer información que los interlocutores pueden utilizar.

Por ejemplo, no decirles a los agricultores que deben controlar la erosión del suelo. Más bien (o además), explicar cómo pueden evitar que se desarrolle un barranco en su terreno. No pedirle a la gente algo imposible (como “salvar al mundo”). Más bien, decirles algo que pueden hacer (por ejemplo, “escribir una carta a su representante en el parlamento” o “hacer una donación al organismo XYZ”).

¿Cómo crear mensajes efectivos productores de cambio?

Es esencial encontrar una manera de mover a los interlocutores de sus mensajes hacia la acción.

- ✓ No se debe olvidar que lo que quiere es producir cambios y toma de decisiones.

Por ejemplo: al suponer que se desea conseguir dinero de particulares para su escuela agrícola. Su mensaje debe describir cómo los niños están cultivando sus propias verduras, no citar estadísticas sobre la pobreza o la malnutrición infantil.

Es más útil proveer buenos relatos de cómo la gente resolvió un problema, que simplemente proveer información.

El siguiente cuadro describe algunos modos de diseño para mensajes y relatos en un diálogo:

<p>Modo informativo</p>	<p>Es el tratamiento y la transmisión de datos que proporcionan información objetiva sobre temas específicos.</p> <p>Difiere de los otros modos como la promoción, o la persuasión, ya que en estos los datos son transmitidos sin un tratamiento, sin un valor añadido o específico, para hacerlo más llamativo o tener connotaciones didácticas para la transmisión del mensaje. Ejemplos de mensajes informativos son aquellos que justamente mencionan números. Por ejemplo: cada año millones de gente muere de SIDA, ¿conoce usted como evitar ser uno de ellos?</p>
<p>Modo persuasivo</p>	<p>Se define usualmente como un modo de comunicación cuyo fin es influenciar a otros.</p> <p>Tradicionalmente se dice que es por naturaleza poco participativa. Un mensaje persuasivo cuenta con un punto de vista o una conducta deseada la cual el interlocutor debe adoptar voluntariamente, de una forma inclusive pasiva. En el enfoque de persuasión existe siempre un elemento de satisfacción entre el que persuade y el que está siendo persuadido y esta es la mayor diferencia entre persuasión y propaganda. La persuasión intenta causar un cambio sea en la actitud o en la conducta, en un grupo específico de la población.</p>
<p>Modo promocional</p>	<p>El modo promocional lo que utiliza es informar a los interlocutores para que se familiarice, tome consciencia, o acepte ideas, conceptos o conductas. A través de la promoción se trata de crear interés o una impresión favorable sobre una idea o práctica a través de la motivación, la creación de imagen y/o postura.</p> <p>A menudo la promoción implica convocar a los diferentes interlocutores a la acción, al entretenimiento, los beneficios, la pertinencia y al empaque. Depende de la situación, este modo puede implicar una comunicación vertical u horizontal.</p>
<p>Modo cabildeo</p>	<p>Este modo busca generar apoyo de quienes toman</p>

	<p>decisiones.</p> <p>Tal modo es usualmente adoptado para crear un ambiente favorable que puede llevar a una política que sea sensible al tema en cuestión. Puede dirigirse a organizaciones no gubernamentales, ministerios, donantes internacionales para empezar a obtener fondos para desarrollar iniciativas sobre los temas críticos. Se propone influenciar políticas de desarrollo, obtener apoyo financiero y la legitimización.</p> <p>El modo de cabildeo o abogacía puede ser usado no solo de abajo hacia arriba sino de manera horizontal para facilitar o establecer un ambiente favorable; por ejemplo desde organizaciones no gubernamentales a hacedores de políticas o de hacedores de políticas a los tomadores de decisiones.</p>
--	---

Además de buenos relatos, las siguientes son formas para crear cambio en los interlocutores:

- ✓ Crear un eslogan llamativo. Que sea corto y fácil de memorizar. Utilizarlo en todos sus materiales de difusión.
- ✓ Usar buenas presentaciones. Esto implica buen diseño visual, buen audio e imágenes y gráficos claros e interesantes. Sin embargo, se debe evitar los materiales que tengan una apariencia demasiado ostentosa, puesto que la gente puede pensar que se está gastando demasiado para la comunicación y poco para la actividad central del proyecto.
- ✓ Vincular el mensaje con algo con lo cual la gente se siente relacionada. Por ejemplo: si usted puede imaginarse cómo sería si tuviera que mandar a sus hijos al centro de salud cada día, eso le facilitaría ponerse en los zapatos del interlocutor afectado por el centro de salud, de tal manera que la empatía le ayudaría a encontrar el mensaje adecuado con el que usted y el otro interlocutor estarían vinculados.

- ✓ Sugerir medidas concretas que el interlocutor puede tomar. Por ejemplo:
“Un dólar puede comprar semillas para el huerto de todo un curso de una escuela. Para donar...”

Por lo general en la seguridad alimentaria por ser un campo sumamente técnico, la mayoría de los interlocutores ni entienden ni se interesan en detalles complejos. Necesitan información sencilla, clara y fácil de entender.

Un buen ejercicio es tomar un texto complejo y traducirlo en lenguaje sencillo para distintos grupos de interlocutores.

Ejemplo: tome un texto complicado y tradúzcalo en lenguaje sencillo para distintos grupos de interlocutores.

Texto original (complejo)

El mayor desafío para la seguridad alimentaria en Centroamérica es el poco desarrollo de su sector agrícola, el que se caracteriza por una dependencia excesiva en la agricultura primaria, suelos de poca fertilidad, uso mínimo de insumos agrícolas externos, degradación ambiental, pérdidas de cultivos significativas antes y después de la cosecha, falta de valor agregado y diferenciación de productos, y almacenaje y conservación inadecuados de alimentos, conduciendo a fluctuaciones significativas de los precios de alimentos básicos.

Texto simplificado

El mayor desafío para la seguridad alimentaria en Centroamérica es el poco desarrollo de su sector agrícola. Muchas personas viven de su actividad agrícola. Los suelos son pobres, los agricultores usan pocos fertilizantes y otros insumos, y la erosión del suelo es común. Los agricultores pierden una gran parte de sus cultivos a plagas y enfermedades antes y después de la cosecha. Agregan poco valor a sus cultivos (separándolos por nivel de calidad, o procesándolos), y no tienen capacidad de almacenaje, así que se ven obligados a vender inmediatamente después de la cosecha, cuando los precios son bajos.

Texto aún más sencillo

Los problemas de la agricultura en Centroamérica significan que muchas personas sufren de hambre. Muchas no tienen cómo cultivar lo suficiente para comer o vender. Los suelos son malos,

fuertes lluvias se llevan el suelo, y los insectos atacan los cultivos. Muchos agricultores no tienen los medios para comprar fertilizantes. Consiguen precios bajos, porque venden sus productos inmediatamente. Ganarían más si los procesaran o empaquetaran.

Note que hay pequeñas variaciones de significado entre las tres versiones. La decisión de cuál es mejor depende del grupo que sea el blanco de la comunicación.

Lo anterior es desde el punto de vista para la formulación del mensaje según los interlocutores, pero también la persona ejecutora de la estrategia comunicativa debe tomar en cuenta los siguientes aspectos fundamentales, pero desde el punto de vista de la elección del canal.

¿Cuáles son los criterios para escoger un canal?

Para escoger entre la variedad de canales, se deben aplicar tres criterios distintos:

1. Los interlocutores

Distintos canales sirven para llegar a distintos interlocutores.

Los grupos de altos niveles educativos necesitan información impresa y técnica para consultar, así que los informes escritos son lo más conveniente para ellos. Las personas analfabetas necesitan ver y probar para entender. Esto implica la necesidad de demostraciones. Las personas que necesitan enterarse de cómo las cosas funcionan necesitan más detalles técnicos. En estos casos, los cursos son una buena opción.

Para algunos grupos, como los periodistas, es esencial que la información les llegue empaquetada para uso inmediato. Los comunicados de prensa sirven en estos casos.

Algunos canales pueden servir para más de un tipo de interlocutor. Por ejemplo, una visita en el terreno puede ser útil tanto para donantes como para periodistas.

2. Tome en cuenta el mensaje que pretende transmitir

El canal debe adecuarse al mensaje. Por ejemplo, la radio no es un medio apropiado para transmitir información técnica detallada, porque es difícil acordarse de detalles técnicos al simplemente escuchar.

Información técnica detallada puede implicar múltiples páginas de explicación, así que un manual, que el lector puede consultar cuando quiera, puede ser la mejor opción en estos casos.

Para información que cambia constantemente, como precios en el mercado, un servicio SMS (o un programa radial regular) es una buena manera de llegar a la gente.

Para información corta y específica (como, por ejemplo, un resumen de las actividades de un proyecto), un informe de proyecto es el canal indicado.

En casos donde se trata de que la gente aprenda algo, hay que tomar en cuenta que la gente generalmente aprende más fácilmente al ver, hacer, y preguntar. Los cursos y demostraciones permiten esto.

Varias combinaciones de mensajes y canales son posibles.

3. El costo-eficacia de distintos canales

Cuando varios canales son posibles, se puede comparar su costo-eficacia.

Primero, haga una lista de los canales posibles que está considerando para grupos de interlocutores específicos (por ejemplo, la radio, televisión, diario, reuniones o cursos). Después, para cada canal, calcule los siguientes factores:

Pasos	
A	Calcule a cuántos interlocutores su mensaje llegaría usando el canal determinado.
B	Calcule cuánto costaría crear y entregar un mensaje con el canal. No deje de incluir sus gastos de personal.
C	Calcule el costo de llegar a una persona : $C = B/A$
D	Calcule la eficacia del canal (designando como 100 la eficacia de un encuentro individual, y asumiendo consecuentemente que un puntaje de 10 representa la décima parte de esa eficacia).
E	Divida el puntaje de eficacia por el costo de llegar a una persona: $E = D/C$. Esta cifra es el puntaje del costo-eficacia del canal.

Mientras más alto el puntaje del costo-eficacia, más atractivo resulta el canal.

Los resultados de estos cálculos dependen en gran medida de los insumos del cálculo: el tamaño estimado del grupo interlocutor, el costo y la eficacia. Trate de ser lo más realista posible al designar estas variables.

Este cuadro es un ejemplo de cómo calcular el costo y la eficacia de un canal

Ejemplo			
Etapas		Curso	Radio
A	Estime a cuántos interlocutores llegará su mensaje si usa este canal.	20 personas	500,000 personas
B	Estime cuánto costaría crear y entregar un mensaje con este canal. No deje de incluir sus gastos de personal.	Entrega del curso: \$1,000	Producción de programa: \$5,000 Costo de emisión: \$5,000 Total: \$10,000
C	Calcule el costo de llegar a una persona : $C = B/A$	$\$1,000 / 20 = \50 por persona	$\$10,000 / 500,000 =$ \$0.02 por persona
D	Estime la eficacia del canal (designando como 100 la eficacia de un encuentro individual, y asumiendo que un puntaje de 10 representa una décima de esa eficacia).	80	1
E	Divida el puntaje de la eficacia por el costo de llegar a una persona: $E = D/C$. Este es el puntaje del costo-eficacia para este canal.	$80 / \$50 = 1.6$	$1 / \$0.02 = 50$

En este ejemplo, el curso tiene un puntaje de 1,6, mientras que la radio tiene un puntaje de 50. Sería mejor en este caso invertir en la radio.

Una vez que se ha identificado el mejor canal costo-eficacia de dar con el blanco, no es prudente gastar todo el presupuesto comunicacional sobre el diseño y contenidos. Una parte del presupuesto se debe guardar para monitorear y evaluar la campaña de comunicación y determinar qué eficaz ha sido.

¿Por qué se recomienda la repetición y mezcla de canales?

Debido a que los canales no se sustituyen perfectamente. Por ejemplo, un programa de radio no puede enseñar las mismas destrezas que un curso bien realizado. Si un canal no llega al grupo de interlocutores deseado, otro puede.

Es mejor usar una mezcla de varios canales que dedicar todos los recursos a un solo canal. Los distintos canales se refuerzan. Aproveche las ideas que han surgido de la publicidad. Ésta usa varios canales para llegar a clientes potenciales (comerciales en la televisión, programas de radio, revistas, valla publicitaria y etiquetas en los productos).

La repetición de los mensajes, a veces con formas que varían un poco, es una manera de hacer que los mensajes queden grabados en la memoria de los interlocutores. No siempre basta con transmitir un mensaje una vez, porque la gente no necesariamente se da cuenta del mensaje la primera vez, e incluso si se da cuenta, le puede parecer poco importante, o puede no acordarse del mensaje.

En cuanto a la decisión de cómo hacer llegar el mensaje a sus interlocutores y seleccionar los canales, debe asegurarse de ser realista en cuanto a:

✓ Los tiempos

Algunos mensajes se pueden producir bien rápido (la actualización de un sitio web, o una entrevista que se emite en tiempo real, por ejemplo), mientras que otros requieren meses de preparación (por ejemplo, la creación de un terreno para demostraciones agrícolas, la publicación de un libro, o la realización de un curso de entrenamiento).

¿Tiene usted el tiempo necesario? ¿no es muy urgente el mensaje para el canal escogido? Recuerde que siempre hay demoras inevitables en el proceso de producción.

✓ Equipo físico y capacidades especializadas

La producción de algunos tipos de materiales informativos (por ejemplo, videos de calidad adecuada para la televisión) requiere de equipo y destrezas especiales.

¿Tiene usted el personal y equipo necesarios? ¿o tiene cómo contratar a alguien para ocuparse del trabajo?

✓ Recursos financieros

Averigüe que tiene no sólo el dinero necesario para la producción, sino también los recursos requeridos para la distribución. Si hace un video, ¿tendrá que pagar a la estación de televisión para emitirlo? ¿Tendrá que pagar a la gente para asistir a un curso de entrenamiento?

✓ Sistema de distribución

Asegúrese que tiene cómo hacer llegar el mensaje a sus interlocutores. Si se trata de materiales impresos, ¿cómo se van a distribuir? ¿Tiene usted una lista de direcciones? ¿Su programa radial se emitirá a la hora adecuada, cuando el público al

cual apunta está a la escucha? ¿Cómo puede inducir a la gente a poner los afiches que usted les regala?

Con base en lo anterior, usted ya se encuentra listo para empezar a vislumbrar el diseño de su estrategia comunicativa, pero antes necesita de una serie de claves que se utilizan tanto con los mensajes como con los canales que le facilitarán un manejo específico de la situación comunicativa para la toma de decisiones.

A continuación, se les presentarán algunas claves para tratar con medios masivos, comunicados de prensa y conferencia de prensa, en donde se toman en cuenta mensajes y canales. Se enfatiza en estos tres, puesto que son fundamentales para la persona que ejecutará la estrategia comunicativa.

¿Cómo puede usted usar los medios masivos como parte de su estrategia de comunicación?

Esta lección le mostrará qué son los medios masivos, y cómo se pueden usar para transmitir información relacionada con la seguridad alimentaria, tomando en cuenta las necesidades de los usuarios de dichos medios.

Usted también aprenderá cómo entregar su contenido a los medios, y cómo mantener buenas relaciones con los periodistas.

Veamos primero lo que entendemos por “medios masivos”.

Los medios masivos incluyen varios tipos de medios con públicos extensos.

Sus operadores suelen ser compañías privadas o gobiernos, aunque hay casos de organizaciones como ONG e iglesias, o incluso grupos comunitarios, que operan medios de este tipo.

Por lo general, se considera que los medios masivos incluyen los periódicos, revistas, radio y televisión. Los medios escénicos o de actuación (cine, música, teatro) también pueden ser incluidos.

Muchas organizaciones mediáticas también tienen sitios web. El Internet se está desarrollando rápidamente como medio, con nuevas posibilidades que incluyen los blogs, sitios de redes sociales y el Internet móvil.

Cada tipo de medio masivo tiene varias subcategorías. Las radios, estaciones de televisión y periódicos sirven a públicos internacionales, nacionales, locales o comunitarios.

Al trabajar con los medios, no deje de determinar qué tipos de medios conviene para llegar a su público objetivo.

Radio	
Radio internacional	Algunas entidades radiales o de televisión tienen cobertura internacional y un público muy amplio. Ejemplos son el Servicio Mundial de la BBC, la Voz de América, Radio Nederland Internacional, Radio Exterior de España, Radio Francia Internacional en español y Deutsche Welle.
Radio nacional	Las organizaciones radiales con cobertura nacional en muchos casos son controladas por el gobierno. Algunas tienen varias estaciones, presentando diferentes tipos de música, entretenimiento, noticias, etc.
Radio local	Las estaciones de cobertura local muchas veces emiten en frecuencias FM (que sólo cubren una zona limitada). Pueden ser gubernamentales o comerciales.
Radio comunitaria	Estas estaciones pequeñas, controladas a nivel comunitario, son muchas veces de una ONG o iglesia, y enfocan temas de la comunidad.
Televisión	
Televisión internacional	Por lo general, estos canales están disponibles sólo a televidentes con servicio satelital y por cable. Algunos canales ofrecen noticieros con cobertura mundial (p. ej., el Servicio Mundial de la BBC, CNN, TeleSur, Radiobrás, TVE Internacional o Al Jazeera).
Televisión	Estos canales pueden ser del gobierno o comerciales. Tienen distintos

nacional	enfoques: noticias, entretenimiento, programación infantil, etc.
Televisión local	Muchas estaciones emiten cada día unas horas de programación con orientación local.

Medios escénicos y de actuación	
Cine	Los cines presentan películas internacionales o locales. En algunos casos, incluyen publicidad o anuncios antes o después de las películas. En muchos países, los cines pequeños presentan videos arrendados.
Música	La música en vivo y grabada es popular en todo el mundo. Es posible usar la letra de una canción para transmitir mensajes sobre la salud, la agricultura u otros temas relacionados con la seguridad alimentaria.
Teatro	El teatro callejero y los grupos de teatro locales hacen presentaciones para el entretenimiento local. Algunas culturas tienen tradiciones de largo tiempo con los títeres.

Periódicos	
Prensa internacional	Los grandes periódicos internacionales pueden ser muy influyentes. Los que tienen cobertura y circulación internacional incluyen <i>El País</i> (España), <i>O Globo</i> (Brasil), <i>Clarín</i> (Argentina), <i>The Guardian</i> (Reino Unido), <i>Le Monde</i> (Francia) y <i>el International Herald Tribune</i> (EEUU). Las revistas internacionales de noticias incluyen <i>Le Monde Diplomatique</i> , <i>Time</i> , <i>Newsweek</i> y <i>The Economist</i> .
Prensa nacional	Periódicos y revistas con circulación nacional. Algunas revistas cubren noticias y acontecimientos actuales en general, mientras que otras enfocan temas específicos (como agricultura o salud).
Prensa local	Los periódicos o boletines locales en muchos casos son producidos por organizaciones comunitarias.

Sitios web	
Sitios de los medios	Muchas entidades mediáticas tienen sitios web donde los usuarios pueden acceder a contenidos incluso después de la emisión de un programa, o de la publicación de un número del periódico. Algunos de estos sitios tienen contenidos distintos de los que se emiten o publican (por ejemplo: www.bbc.co.uk CNN en español www.cnnspanol.cnn.com).
Sitios web para intereses especiales	Estos sitios enfocan un tema específico, como la agricultura o la nutrición. A veces existe un equivalente impreso (como en el caso de <i>Spore</i> , http://spore.cta.int/). A veces, en cambio, ningún equivalente impreso o emitido existe (por ejemplo, el <i>New Agriculturist</i> , www.new-ag.info), la Iniciativa América Latina y el Caribe Sin hambre (http://www.rlc.fao.org/iniciativa/) y el Pesa Centroamérica (www.pesacentroamerica.org).
Sitios	Sitios como Relief Web (www.reliefweb.int), el Sistema Mundial de

humanitarios, de seguridad alimentaria y de alerta temprana	<p>Información y Alerta (http://www.fao.org/giews/spanish/index.htm), Fewsnets (www.fews.net) y Red de Información Humanitaria para América Latina y el Caribe, Redhum (www.redhum.org), proveen información oportuna, confiable y pertinente sobre temas humanitarios, de seguridad alimentaria, de alerta temprana y de análisis. Estos sitios permiten acceso a informes actuales e históricos, noticias y alertas, y usan mapas e imágenes en forma extensa. La información muchas veces aparece clasificada de distintas maneras: por país o región, crisis o evento, o formato. Muchos de estos sitios incluyen herramientas de los medios sociales.</p>
--	---

Medios sociales	
Blogs y microblogs	<p>Los blogs permiten fácilmente suministrar actualizaciones periódicas sobre actividades en curso, y de mantener a la gente informada sobre situaciones en que hay una demanda continua de nueva información. Los microblogs ofrecen un mecanismo para la actualización continua a través de la web y de los sitios de redes sociales. Se pueden usar para transmitir mensajes muy cortos, hasta desde un teléfono celular. Los microblogs se han usado mucho para actualizaciones desde el terreno en tiempo real.</p>
Fuentes de noticias continuas y boletines electrónicos	<p>Las fuentes de noticias continuas permiten a la gente inscribirse para recibir actualizaciones automáticas del sitio o blog de la organización. Los boletines electrónicos permiten reproducir las publicaciones convencionales de un organismo en el formato de un email a los lectores inscritos. Ambos medios pueden ser eficaces para anunciar nuevas alertas, informes y productos.</p>
Sitios de redes sociales	<p>Sitios de redes sociales como Facebook y Twitter han ganado mucho público en los últimos años. Muchas organizaciones de noticias y grupos están creando sitios de este tipo para desarrollar sus redes de contactos y promover sus actividades y productos.</p>

¿Por qué trabajar con los medios masivos?

Los medios masivos funcionan como importantes canales y filtros de información entre su organización y sus diversos públicos. Estos medios pueden llegar al objetivo directamente, o indirectamente a través de otra gente que menciona el mensaje a sus amigos.

A través de los medios masivos una organización puede llegar a enormes cantidades de personas con un costo mínimo o cero.

Los medios también son útiles para crear consciencia y formar la agenda respecto de un tema. Eso los hace imprescindibles para el que quiere abogar por un cambio de políticas, o promover un cambio de comportamiento extenso en la gente (por ejemplo, dejar de fumar).

En ciertos casos (como los de clientes dispersos, o del público en general) los medios masivos pueden ser la única manera de llegar a la gente.

Ventajas de los medios masivos

Ventajas	Observaciones
Públicos grandes	Los medios se pueden comunicar con muchísimas personas, muchas más de las que podría el proyecto usando otros canales.
Bajo costo	El costo de distribuir el mensaje lo cubre generalmente el medio (y al final de la cadena los anunciantes, lectores o el gobierno).
Creación de consciencia, formación de agenda	Los medios son buenos para crear consciencia y movilizar la opinión pública sobre un tema y ponerlo en la agenda política.

TIPOS DE CONTENIDO MEDIÁTICO

Al prender la televisión o la radio, u hojear el diario, uno se encuentra con una tremenda **variedad de contenido**:

- Noticias.
- Acontecimientos actuales.
- Entretenimiento.

- Reportajes en profundidad (documentales o reportajes de investigación).
- Cosas de interés específico (como salud o agricultura).
- Opiniones.
- Publicidad.

Los siguientes son medios que usted podría querer considerar como canales de información de seguridad alimentaria:

Tipo de contenido	Descripción	Cómo usted puede usarlo
Todos los medios (radio, televisión, periódicos, revistas, sitios web)		
Noticias	Relato corto y objetivo sobre eventos recientes	Produzca un comunicado de prensa sobre una iniciativa del proyecto, o para dar el punto de vista del proyecto sobre un acontecimiento que apareció en las noticias.
Reportaje especial	Relato más largo y en más profundidad examinando distintos aspectos de un tema, muchas veces preparado en colaboración con una fuente experta	Trabaje con un periodista para producir un reportaje en profundidad sobre los temas a los cuales se dirigen los esfuerzos de su organización.
Publicidad	Contenido pagado, normalmente usado para promover un producto o servicio	Anuncie un congreso o vacante.
Periodistas, revistas, sitios web		
Artículo de opinión	Artículo expresando la opinión de alguien (sin pretensiones de objetividad)	Presente al editor un artículo sobre un tema en que trabaja su organización.
Columna	Serie de artículos que aparecen en forma regular	Haga un acuerdo con un editor para proveer artículos en forma regular.
Suplemento	Cuerpo especial enfocando un tema específico (como la agricultura o salud), y muchas veces con información de cómo hacer algo	Trabaje con un periodista para escribir textos para el siguiente suplemento. Auspicie un suplemento especial sobre su tema.
Radio, televisión		
Documental	Programa que investiga un tema en profundidad (equivalente a un reportaje especial de revista)	Contrate a un equipo de producción para producir un programa de calidad adecuada para la televisión.
Programa de formato "revista"	Programa que consiste en segmentos cortos, cada uno enfocando un tema distinto	Consiga que un segmento cubra su tema o proyecto.
Teatro,	Programa de entretenimiento	Encargue una serie de programas

Tipo de contenido	Descripción	Cómo usted puede usarlo
telenovela	utilizado como canal para un mensaje sobre el desarrollo	especiales, o negocie para que su tema se incluya en una telenovela existente sobre el desarrollo.
Programa de conversación	Entrevista con una a varias personas sobre un tema	Consiga que se entreviste a un experto de su proyecto.
Anuncio de eventos provisto como un servicio público	Publicidad no comercial de interés público	Promueva un servicio o un cambio de comportamiento (por ejemplo, el cultivo de verduras en huertos caseros para mejorar la nutrición familiar).
Melodía o eslogan corto de promoción	Melodías o eslóganes cortos para promover una organización, producto o efectivamente, un tipo de publicidad en forma muy corta.	Haga recordar algo al público (por ejemplo, que comer fruta ayuda a mantener la buena salud).

Algunas maneras de contactarse con los medios:

Método	Observaciones
Contacto directo	Llamadas telefónicas, emails o reuniones con reporteros o editores. Estas son buenas maneras de llamar la atención de los medios a noticias del momento o a acontecimientos del futuro próximo. Tenga cuidado de no sobreusar estos métodos.
Visitas de campo	Visitas de uno o varios periodistas al lugar donde se desarrolla el proyecto. El proyecto organiza entrevistas con sus clientes y personal, y puede pagar el transporte de los periodistas.
Entrevistas	Un reportero entrevista a una persona de la organización, posiblemente en su calidad de “experto”.
Cartas al director	Éstas aparecen en una página especial en los periódicos. Úselas para aportar a un debate, y para responder a o corregir información publicada anteriormente.
Artículo provisto a una	Se trata de un artículo (muchas veces un reportaje en detalle) escrito por una persona de la organización o un escritor independiente, y provisto en

publicación	forma exclusiva a un periódico o revista.
Conferencia de prensa	Una sesión de preguntas y respuestas con varios periodistas y una o varias fuentes de información o voceros.
Paquete de prensa	Un paquete de materiales informativos y promocionales sobre el proyecto u organización. Se distribuye muchas veces antes de un evento, conferencia de prensa o visita de campo. Incluya nombres de personas para contactar, con detalles de contacto, información sobre sus pericias, y biografías concisas.
Comunicado de prensa	Esta es la manera convencional de hacer llegar información a los medios. Un comunicado de prensa consiste en 1-2 páginas de información escrita en forma de noticia.
Eventos organizados	Se trata de eventos que merecen cobertura como noticias. Pueden ser ceremonias, caminatas a beneficio de una causa, exposiciones, o campañas publicitarias diseñadas (entre otros motivos) para atraer la atención de los medios.
Sitios web	No deje de asegurar que su proyecto tenga un sitio web, y manténgalo actualizado. Debe incluir detalles de contacto, descripciones de las actividades, y las publicaciones y comunicados de prensa más recientes.
Medios sociales	Medios sociales como blogs, microblogs, actualizaciones continuas o boletines electrónicos se pueden usar para asegurar que sus abonados reciban información y contenido en forma oportuna.

¿Cómo trabajar con los medios masivos?

Para maximizar lo posibilidad de que su acontecimiento se cubra, tiene que:

- ◆ Entender las necesidades de los medios.
- ◆ Ser capaz de darles la información que necesitan, y hacerlo oportunamente, y en la forma que ellos requieren. Cada tipo de medio necesita distintos tipos de información.

Estos medios...	... necesitan este tipo de información
Departamentos de	Noticias nuevas cada día.

noticias en periódicos, y en estaciones de radio y televisión	
Revistas y productores de documentales	Reportajes que profundizan en un tema en más detalle.
Estaciones de radio y periódicos locales	Acontecimientos que afectan e interesan a sus propios públicos. Debe haber un elemento local en el reportaje –una persona lugareña, o implicaciones locales de la actividad-.
Medios internacionales	Relatos que tienen interés más allá de la frontera nacional.
Agencias de prensa (AFP, Reuters, UPI, EFE, Inter Press, Notimex, Cerigua, Adital, Telam y Ansalatina, etc.)	Relatos de alto interés. Las agencias de prensa revisan estos reportajes y los proveen a otros medios.
Reporteros independientes	Relatos de alto interés. Los reporteros independientes se ganan la vida escribiendo y vendiendo reportajes a compañías mediáticas.

Uno de los recursos más utilizados por las personas que ejecutan la estrategia comunicativa es el comunicado de prensa, a continuación, algunas claves para elaborar un COMUNICADO DE PRENSA eficiente.

¿Cómo redactar comunicados de prensa?

El comunicado de prensa es un texto corto, de 1-2 páginas, escrito en la forma de una noticia.

Los comunicados de prensa se mandan a los medios masivos –agencias de prensa, diarios, revistas, y estaciones de radio y televisión.

Se usan para:

- ◆ Informar sobre una actividad reciente.
- ◆ Anunciar un evento futuro.
- ◆ Anunciar algo nuevo que podría interesar e influenciar a la gente.
- ◆ Suministrar información básica que los medios pueden usar para cubrir un acontecimiento.

Los comunicados de prensa tienen información sobre una actividad, tema o evento que merece cobertura como noticia, y que uno quiere que los medios cubran.

Son de un máximo de 500 palabras (2 páginas, con interlineado doble).

Ejemplo de un comunicado de prensa

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) celebra cada año el Día Mundial de la Alimentación el 16 de octubre, este año 2007 bajo el tema 'El Derecho a la Alimentación'. La elección de este lema demuestra el creciente reconocimiento de la comunidad internacional a la importante función que los Derechos Humanos desempeñan en la erradicación del hambre y la pobreza, así como en la aceleración e intensificación del proceso de desarrollo sostenible.

Por ello, la Representación en Guatemala de la FAO y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, en alianza con otras instituciones, coordinaron una serie de actividades de sensibilización sobre el hambre y la desnutrición en Guatemala, y la necesidad de la realización efectiva del Derecho a la Alimentación.

Esta suma de esfuerzos culmina este 16 de Octubre en un acto de compendio en el Palacio Nacional de la Cultura, con la presencia destacada del Presidente de la República, Sr. Óscar Berger, y en el que también serán protagonistas los jóvenes sensibilizados de los colegios de Guatemala Ciudad y de la Universidad Rafael Landívar de Quetzaltenango, y las mujeres rurales participantes en el Día Mundial de la Mujer Rural en San Andrés Semetabaj (Sololá).

Una mujer Tzutujil, representante de los Consejos Comunitarios de Desarrollo de San Juan La Laguna (Sololá) y participante en el Día Mundial de la Mujer Rural, llevará la voz de las mujeres rurales de Guatemala a la casa de todos los guatemaltecos y guatemaltecas, para expresar la relevancia del papel de la mujer rural en la construcción de una Guatemala mejor. Una representante de los más de 400 escolares que participaron el pasado 27 de septiembre en 'Una Mañana con Vos/z' contará su experiencia y lo que significó participar junto a sus compañeras y compañeros en una dinámica de sensibilización que les motivó a implicarse en la lucha contra el hambre en su país. Otro joven, del Altiplano, compartirá sus vivencias en 'Estoy con vos cuando tenemos hambre los dos', y que le permitió vivir tres días junto a una familia de una comunidad vulnerable del Altiplano Guatemalteco.

Este 16 de octubre, la FAO recuerda a la comunidad internacional que la adecuada alimentación no es un acto de solidaridad sino un derecho fundamental e inherente a toda la humanidad. A pesar de los progresos conseguidos, la puesta en práctica del Derecho a la Alimentación sigue constituyendo un reto para los países y los expertos en desarrollo. Aún queda mucho que hacer.

Contacto: Enrique Martínez (Tlfs.: 502 5932 3186 / 2472 4279) y/o enrique.martinez@fao.org.gt

La estructura de los comunicados de prensa

Los comunicados de prensa deben ser caracterizados por su brevedad y precisión.

Los editores y reporteros no tienen tiempo para búsquedas de información extensas, y por lo tanto los comunicados deben empezar con la información más importante. Al igual que un artículo de noticias, los detalles de apoyo vienen después.

Un comunicado de prensa incluye los siguientes elementos:

- El titular o título
- La entrada (primer párrafo)
- El texto principal
- Un párrafo de identificación
- Detalles de contacto.

También puede incluir:

- Fotos
- Datos de apoyo

¿Cómo los medios usan los comunicados de prensa?

Cuando su comunicado de prensa llega al escritorio del editor, hay varias cosas que pueden pasar:

- El editor lo tira a la basura sin leerlo.

Los editores son personas muy ocupadas, con plazos exigentes, y los departamentos de noticias de los medios son lugares de mucha actividad.

Si el editor ya tiene suficientes noticias para la edición del día actual, el comunicado de prensa terminará en el basurero.

- El editor lo lee, y después...

...lo tira a la basura. Este es el destino de la mayoría de los comunicados de prensa. El editor puede tener varias razones por no usarlo: no corresponde a las necesidades de su público, está mal escrito, es obsoleto, etc.

...lo guarda para el futuro. En este caso, hay una pequeña probabilidad de que sea utilizado para un reportaje futuro.

...decide usarlo sin cambios. Esto puede pasar si el comunicado está producido de forma profesional y con el lenguaje adecuado. Los periódicos publicados por los gobiernos también diseminan información de entidades oficiales de esta manera.

...pide a uno de sus periodistas redactarlo de nuevo. El periodista lo cambia o lo combina con otra información sin consultarle a usted.

...asigna a un periodista para cubrir el acontecimiento. El periodista quizá le contacte a usted para conseguir más información o para pedir una entrevista.

Incluso si un reportero le contacta y escribe un reportaje sobre su trabajo, puede que no aparezca. Al editor quizá no le guste, o a lo mejor saque la parte del reportaje que se refiere a su trabajo.

Otra alternativa: llega otro reportaje más urgente y el relato sobre su trabajo se elimina.

El último de esta selección de uso de mensajes y canales es la conferencia de prensa.

¿Cómo manejar una conferencia de prensa?

En una conferencia de prensa, o rueda de prensa, se invita a un grupo de periodistas a escuchar un informe preparado y hacer preguntas.

Pueden aparecer uno o dos voceros de la organización (muchas veces su director, un experto sobre un tema específico, o un panel).

Se debe considerar la posibilidad de convocar una conferencia de prensa para:

- Anunciar acontecimientos importantes, como un avance tecnológico importante, una ampliación importante, o una fusión con otra organización;
- Responder a críticas que han aparecido en los medios;
- Hacer declaraciones en situaciones que están recibiendo mucha publicidad, como un congreso internacional que está siendo cubierto por los medios.

Hay dos razones principales para organizar una conferencia de prensa:

- Para ahorrar tiempo: Se pueden contestar muchas preguntas al mismo tiempo, evitando la necesidad de múltiples llamadas telefónicas con individuos.
- Para llamar la atención de los medios a algo que hasta el momento no ha suscitado el interés de los periodistas.

Pueden ser de mucha utilidad las conferencias de prensa. Pero también pueden ser difíciles y acarrear riesgos.

¿Qué pasa si nadie viene? ¿Qué pasa si un periodista hace preguntas agresivas sobre un tema del cual usted no quiere hablar?

Es esencial planificar las conferencias de prensa y manejarlos cuidadosamente.

Le conviene pensar como si fuera editor de un medio, preguntándose:

- ¿Por qué debo mandar a un reportero?
- ¿Con qué tipo de reportaje llegará?

Si las respuestas no son favorables, no convoque una conferencia de prensa.

Varias actividades son necesarias antes de, durante y después de una conferencia de prensa.

Antes de la conferencia de prensa

- ✓ Planifique cuidadosamente
- ✓ Una conferencia de prensa se puede desarrollar adentro o afuera. Si es afuera, tenga una alternativa lista por si empieza a llover.
- ✓ Tenga una mesa para los presentadores, y un podio o plataforma, para que todos puedan ver a los presentadores.
- ✓ Garantice que haya un buen sistema de sonido para los presentadores y las preguntas de periodistas, junto con proyección audiovisual y equipo de grabación. Asegúrese de la disponibilidad de electricidad con suficientes adaptadores de múltiples tipos de entrada.
- ✓ Ponga suficientes sillas para el número de personas que piensa que asistirán, y prepare comida y/o bebidas suficientes, con personal suficiente para servirlos.
- ✓ Revise la instalación antes del evento 1–2 horas antes del evento, revise el lugar. ¿Funciona el equipo? ¿Está todo listo?
- ✓ Ajústese a las necesidades de los periodistas
- ✓ Conozca sus plazos y limitaciones. Si la conferencia de prensa está organizada con miras a las noticias televisivas de la noche, no la convoque para las 4 de la tarde. Los periodistas no tendrían tiempo para volver a la oficina y preparar su reportaje a tiempo.
- ✓ De vuelta a la oficina. Alguien debe estar disponible para responder llamadas telefónicas durante la conferencia de prensa. Los reporteros que no pueden asistir quizá llamen para pedir paquetes de prensa.

Durante la conferencia de prensa

- I. Haga que la gente se sienta bienvenida.
- II. Debe tener personal suficiente para el número de asistentes que espera. Deles tarjetas de identificación para ponerse. Salude a los periodistas a medida que llegan. Pídale firmar una hoja con columnas para números de teléfono y direcciones de email antes de darles el paquete de prensa. Intercambie tarjetas de presentación con ellos para poder contactarlos a futuro.
- III. Maneje el tiempo
- IV. Deje tiempo al principio para que lleguen los que se atrasen. Provea alguna cosita de comer y beber, pero no espere más de 30 minutos después de la hora anunciada para empezar. Si espera demasiado, los reporteros más ocupados posiblemente se vayan antes de la presentación.
- V. Provea un paquete de prensa
- VI. Este puede ser una carpeta con:
 - VII. Copias de los discursos o declaraciones que se van a hacer.
 - VIII. Fotos del edificio de la organización, del director, y de los otros involucrados en el evento.
 - IX. Un folleto sobre la organización.
 - X. Una hoja informativa sobre el proyecto.
 - XI. Información sobre otras actividades o productos pertinentes.
 - XII. Quizá su último informe anual.
- XIII. Tenga una cantidad de materiales más que suficiente. Los periodistas son competidores, así que no espere que compartan.
- XIV. Use imágenes

Prepare imágenes (gráficos, diagramas, fotos) para usar durante la presentación. Hágalas grandes, con letras grandes (visibles desde el fondo de la sala) y gráficos de colores. Dispóngalas de manera que las cámaras puedan hacer zoom y mostrarlas en primer plano.

Considere la posibilidad de incluir material en video como parte del paquete de prensa, u ofrezca guiar a los periodistas por el recinto para sacar fotos adicionales (por ejemplo, a uno de los presentadores en un campo de cultivo).

Piense en buenos lugares para fotos –un cultivo experimental, o un campo con un grupo de agricultores–.

- XV. Organice la presentación

Debería de haber un mínimo de personas haciendo presentaciones. Tenga cuidado de que sus comentarios preparados sean breves y pertinentes. Delante de cada uno

ponga una tarjeta con su nombre en letras grandes. Alguien debe presentar a cada uno, y quizá hacer de moderador para la sesión de preguntas después de los comentarios preparados. Si los presentadores tienen poca experiencia, deles la oportunidad de practicar antes del evento.

XVI. Presida la sesión de preguntas

Un facilitador debe presidir la conferencia de prensa, invitando a los periodistas a hacer preguntas. Evite que el presentador discuta con los periodistas. Es normal permitirle una pregunta y una pregunta de seguimiento a cada periodista. Trate de que el máximo número posible de periodistas tenga la oportunidad de hacer preguntas.

XVII. Limite la duración

45 minutos bastan para una declaración preparada y preguntas. Muchas conferencias de prensa en eventos más grandes (como los congresos internacionales) se hacen durante la hora de almuerzo.

Después de la conferencia de prensa

Al final

- Exprese su agradecimiento a todos por haber asistido. Los presentadores deben quedarse un rato después para entrevistas complementarias. Los periodistas de radio y televisión, en particular, pueden querer hacer preguntas en forma individual.
- Actualice sus listas de correo y email. Para esto, use la hoja que firmaron los asistentes, y sus tarjetas de presentación.
- Conteste preguntas adicionales. Los periodistas podrían llamar con más preguntas o para pedir aclaraciones.
- Haga seguimiento de contacto. Las conferencias de prensa son una buena manera de conocer a los periodistas y desarrollar relaciones con ellos. Le da una oportunidad de conocer sus intereses y darles ideas para reportajes.

3.4 *Evaluar y monitorear la estrategia comunicativa para SAN*

¿Cómo evaluar y monitorear la estrategia comunicativa?

La evaluación de la estrategia comunicacional es un paso muy importante en el proceso general de la comunicación.

La evaluación debe basarse en los objetivos S.M.A.R.T definidos anteriormente. De tal manera que permita elaborar indicadores a partir de los objetivos.

Las siguientes son sugerencias de indicadores al respecto:

- ✓ Número de personas que asisten a cursos.

En el caso de que el objetivo haya sido:

Impartir talleres para el uso de nuevas tecnologías agropecuarias.

- ✓ Número de personas inscritas para un servicio SMS (la compañía de teléfonos de podrá dar este dato).

En el caso de que el objetivo haya sido:

Establecer nuevos canales de comunicación dentro de la red de mujeres rurales con base en las nuevas tecnologías.

- ✓ Número de animales vendidos (la administración del mercado probablemente tenga estos datos).

En el caso de que el objetivo haya sido:

Promover la venta de animales en la zona x para generar insumos económicos a los productores.

Por consiguiente para esta etapa, se necesitará de ayuda extra por parte del personal capacitado y responsable de monitoreo y evaluación para el proyecto.

Por ejemplo, en el caso de que los indicadores se evalúen a través de los medios masivos, se debe monitorear la frecuencia con que el proyecto y sus actividades se mencionan en los medios.

Las siguientes son maneras de hacerlo:

- a) Puede abonarse a los principales periódicos de la zona y crear un archivo con recortes.
- b) Pedir a otra gente que le manden recortes que mencionen el proyecto o la zona en que este trabaja.
- c) Solicitar a los periodistas que entrevisten al personal del proyecto, de tal manera que envíen las copias de los artículos.
- d) Hablar con los reporteros de la radio y televisión para que le avisen cuando se va a emitir un programa y grabarlo si es el caso.
- e) Inscribirse en un servicio de alerta de la web para saber qué sitios web tienen links al sitio del proyecto.

Con estas medidas, es posible que usted se dé cuenta de la necesidad de acción urgente en casos específicos. Por ejemplo, si aparece en los medios un reportaje negativo sobre el proyecto, quizá sea indicado responder.

Cómo saber qué sitios web tienen links al sitio del proyecto

Ingrese la dirección de su sitio web en un **buscador** como:

- Google, www.google.com
- Bing, www.bing.com, o
- Yahoo, www.yahoo.com.

Revise links que apuntan a su sitio vía uno de estos servicios:

- Google Alerts www.google.com/alerts/
- Yahoo Site Explorer, <http://siteexplorer.search.yahoo.com/>
- Backlinkwatch, <http://www.backlinkwatch.com/>

Si usted tiene un **blog**, habilite los **backlinks** (enlaces externos).

Los interlocutores de los mensajes (además de personas que no estén dentro de los grupos principales de interlocutores) también pueden ser una fuente de retroalimentación sobre el proyecto.

ADEMÁS:

- ✓ Si usted produce un boletín, invite a los lectores a escribirle y piense en incluir un formulario para la retroalimentación.
- ✓ Asegurarse de que los visitantes del sitio le puedan contactar a través de un formulario de retroalimentación o de un mecanismo para dejar comentarios en el sitio, incluso vía correo electrónico.
- ✓ Crear un archivo de cartas y de correos electrónicos que respondan a las actividades de la estrategia.
- ✓ Guardar apuntes sobre la retroalimentación informal que recibe de los interlocutores de las comunicaciones. También conversar con los colegas que participaron en la estrategia para que cuenten sobre la retroalimentación que ellos recibieron.

En el caso de que decida que necesita hacer una encuesta de interlocutores para conseguir información, lo puede hacer de manera formal o informal:

Encuestas formales:

- ✓ Salir periódicamente para encontrarse con los interlocutores de los mensajes.

- ✓ Averiguar si los interlocutores han recibido la información del proyecto y si es el caso, qué hicieron como consecuencia.
- ✓ Tratar de encontrar pruebas de que el interlocutor haya recibido y utilizado la información.

Encuestas formales:

- ✓ Pensar en hacer una encuesta formal de los conocimientos, actitudes y prácticas de sus interlocutores.
- ✓ Decidir si conviene un cuestionario formal, o si sería mejor una evaluación participativa o una serie de grupos focales.

¿Para qué se utilizan los datos del monitoreo y evaluación?

En el momento que tenga los datos es preciso analizarlos para determinar:

- ✓ Si los mensajes llegaron a los interlocutores deseados.
- ✓ Si los mensajes produjeron cambios de conocimientos, actitudes o comportamiento.
- ✓ Qué cambios están indicados para que los esfuerzos de comunicación sean más eficaces.

Entonces, con base en las repuestas que le generen los apartados anteriores, usted revisará la estrategia comunicativa que se llevó a cabo al igual que la eficacia, de tal manera que se archivaría como una experiencia exitosa, la cual debe ser emulada o se trabaja de forma posterior en las mejoras de la estrategia.

EN RESUMEN

→ Los pasos para realizar la estrategia comunicativa se plantean de la siguiente manera:

- ✓ Identificar y priorizar a los grupos de interlocutores con los cuales se establecerá una relación estrecha.
- ✓ Establecer los objetivos de la comunicación para los interlocutores.
- ✓ Definir los mensajes que se transmitirán.
- ✓ Determinar qué canales se usarán para llegar a los interlocutores.
- ✓ Evaluar y monitorear la estrategia.

El siguiente cuadro es un buen ejemplo de la puesta en práctica de la estrategia comunicativa:

Ejemplo: conjunto de decisiones acerca de una estrategia de comunicación	
Canales	Haremos una serie de programas radiales.
Objetivos	Nos enfocaremos en ayudar a los ganaderos a planificar para la sequía.
Plan de trabajo	Contrataremos a un especialista en producción radial, para ayudarnos a producir los programas.
Estrategia	Los programas tendrán el apoyo de los consejos del personal en el terreno.
Interlocutores	Necesitamos llegar a los ganaderos y a los comerciantes en animales.
Mensajes	Trataremos de convencer a la gente que les conviene vender sus animales antes de la sequía.

Se aconseja establecer la estrategia comunicativa como un documento, ya sea físico

o virtual, puesto que sirve tanto para conseguir la aprobación necesaria, como para determinar un punto de referencia acerca de la comunicación en la organización. Una gran parte del trabajo de comunicación consiste en “apagar incendios”, por lo tanto, el registro de la estrategia contendrá los aspectos que se analizaron en el momento de “apagar el incendio”, lo cual servirá para modificar una nueva estrategia que será realizada con los aspectos más eficientes de los registros que se mantengan.

Lección 4

LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMUNICATIVA

Presentación:

En esta lección se encuentra un ejemplo de cómo implementar la estrategia comunicativa dentro de una organización que trabaja con la seguridad alimentaria y nutricional

Al final de esta lección, usted podrá:

4.1 Implementar la estrategia comunicativa en una organización que trabaja con la seguridad alimentaria y nutricional

4.1 Implementar la estrategia comunicativa en una organización que trabaje con la seguridad alimentaria y nutricional

Para poder demostrar cómo se implementa la estrategia comunicativa tomaremos un escenario posible: el tratamiento con el interlocutor formulador de políticas, por lo tanto se llevaría a cabo de la siguiente manera:

PRIMER PASO: IDENTIFICAR AL INTERLOCUTOR

¿Quiénes son los formuladores de políticas?

Algunos ejemplos:

Internacional	Nacional	Provincia, estado, región	Distrito, nivel local
<ul style="list-style-type: none"> • Personal de la ONU. • Personal de organismos internacionales. • Ministros de estado a nivel nacional. • Ministros y personal de alto rango en otros niveles de gobierno. • Representantes y 	<ul style="list-style-type: none"> • Presidente, Primer Ministro. • Ministro de Agricultura, y otros ministros. • Políticos nacionales. • Parlamentarios. • Personal gubernamental en el Ministerio de Agricultura y en otros ministerios. 	<ul style="list-style-type: none"> • Comisionado provincial, gobernador del estado. • Representantes estatales. • Parlamentarios que representan la región. • Personal del gobierno a nivel estatal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Alcalde, líder/presidente del consejo municipal. • Políticos locales. • Concejales distritales. • Jefes de agencias distritales. • Jefes tradicionales. • Líderes de comunidad.

personal del gobierno en negociaciones internacionales.	<ul style="list-style-type: none"> • Comisión de planificación, órganos consultivos. • Organismos especializados del gobierno (agencia de seguridad alimentaria, etc.). 		
---	---	--	--

¿De quién proviene la información que usan los formuladores de políticas?

Los formuladores de políticas no toman sus decisiones de manera aislada, sino que dependen de información y asesoría de muchos otros expertos y entidades. Usted puede apuntar a estos intermediarios para hacer llegar información pertinente a los formuladores de políticas.

Las fuentes de información usadas comúnmente por los formuladores de políticas incluyen:

- ✓ Organismos estadísticos y de análisis.
- ✓ Institutos de investigación especializados.
- ✓ Los medios masivos.
- ✓ Individuos.
- ✓ Cabilderos de grupos de presión.
- ✓ Organismos internacionales y ONG.

La siguiente tabla enumera algunas de las fuentes a las cuales recurren en muchos casos los formuladores de políticas:

Fuente de información	Ejemplos	Utilidad
Organismos estadísticos y	Agencia del censo Agencia estadística	Para dar alertas sobre problemas Para comunicar datos sobre la escala

de análisis	<p>Sistema de alerta temprana de hambruna</p> <p>Servicio de monitoreo de precios de mercado</p> <p>Órgano de investigación parlamentario</p>	<p>e importancia del problema</p> <p>Para comunicar datos que apoyen el análisis</p>
Institutos de investigación especializados	<p>Instituto de investigación sobre cultivos</p> <p>Universidades</p> <p>Investigadores y expertos técnicos del gobierno</p> <p>Grupos de coordinación ONG-gobierno</p> <p>Institutos de investigación privados</p> <p>Encuestas de opinión pública</p>	<p>Para analizar los problemas</p> <p>Para descubrir posibles soluciones</p> <p>Para priorizar soluciones</p>
Los medios masivos	<p>Estaciones de radio y televisión (noticias, programas sobre acontecimientos actuales, documentales, programas agrícolas)</p> <p>Periódicos, revistas</p> <p>Bloggers</p>	<p>Para llamar la atención del público a un problema</p> <p>Para promover la comprensión del problema</p> <p>Para analizar el problema (a veces de forma superficial)</p> <p>Para mantener el interés y la presión pública</p>
Individuos	<p>Asesores políticos</p> <p>Asesores especializados y equipos de investigación ministeriales</p> <p>Académicos y profesionales reconocidos</p> <p>Opinólogos políticos, columnistas de periódicos</p>	<p>Para proveer información procesada</p> <p>Para resumir opciones de política</p> <p>Para ofrecer asesoría sobre opciones de políticas</p>
Cabilderos de grupos de presión	<p>Sindicatos agrícolas, asociaciones de agricultores</p> <p>Asociaciones industriales</p>	<p>Para comunicar posibles soluciones a problemas</p> <p>Para resumir los intereses de partes</p>

	(alimentos, transporte, construcción, minoristas) Empresas (agricultura comercial, supermercados, empresas de transporte o comercio, etc.)	interesadas específicas Para indicar las deficiencias de soluciones alternativas
Organismos internacionales y ONG	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (www.fao.org) Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (www.ifpri.org) Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (www.ifad.org) Programa Mundial de la Alimentación (www.wfp.org) Donantes importantes ONG internacionales y nacionales (desarrollo, ayuda de emergencia, derechos humanos) Organizaciones religiosas (líderes cristianos o islámicos, organismos religiosos para el desarrollo)	Para analizar un problema y ofrecer opciones Para comunicar potenciales soluciones Para explicar las deficiencias de soluciones alternativas Para dar el punto de vista de grupos pobres y marginados

Usted probablemente tiene mucha información sobre el tema en que ha optado por trabajar.

¿Será que todo lo que tiene que hacer es empaquetarla como un informe para mandar a los formuladores de políticas? No. Recuerde que...

- ◆ Los formuladores de políticas son personas muy ocupadas, puesto que tienen muchos temas para enfrentar, muchas reuniones, muchos asuntos exigiendo su atención. No tienen tiempo para leer informes largos.

- ◆ La mayoría de los formuladores de políticas no son expertos en el campo en que usted trabaja. Los políticos y otros formuladores de políticas tienen antecedentes muy variados y no es probable que la seguridad alimentaria esté entre sus áreas de pericia. Muchos formuladores de políticas no tienen títulos universitarios, así que es improbable que entiendan lenguaje técnico o explicaciones complicadas. A veces dependen de especialistas para resumir y explicar temas complejos.
- ◆ Los formuladores de políticas tienen muchas fuentes de información contradictorias.
- ◆ Los formuladores de políticas se exponen a muchos puntos de vista antes de tomar decisiones. Desean información clara y concisa, sin explicaciones excesivamente largas ni muchos “si...” ni “pero...”. Esto significa que usted tiene que:

Presentar la información de forma corta y fácil de absorber.

Usar lenguaje que un no experto pueda entender.

Resumir la información, y presentar argumentos claros para apoyar una línea de acción.

SEGUNDO PASO: ESTABLECER LOS OBJETIVOS DE LA COMUNICACIÓN

¿Cómo se selecciona la información pertinente?

Depende de los objetivos de la comunicación. Hay muchos motivos para comunicarse con los formuladores de políticas:

Objetivo	Ejemplo
Conseguir visibilidad para la organización.	“Necesitamos un perfil más destacado dentro del gobierno.”
Conseguir el apoyo de los formuladores de	“Queremos que el Ministro apoye nuestro nuevo

políticas para sus actividades.	proyecto.”
Informar a los formuladores de políticas sobre la experiencia y los conocimientos especializados de su organización.	“Hemos hecho mucha investigación sobre la seguridad alimentaria, de la cual otros podrían aprender.”
Convencerlos para que cambien una política o ley.	“Se debería modificar la política para aumentar la disponibilidad de alimentos en nuestra provincia.”

No debe olvidar que el tipo de actividad comunicacional depende del objetivo.

PASO TRES: DEFINIR LOS MENSAJES QUE SE TRANSMITIRÁN

¿Qué tipo de mensajes necesita elaborar para alcanzar sus objetivos?

La respuesta depende de las necesidades de los formuladores de políticas, que cambian. Al principio, necesitan información sobre la existencia e importancia del problema. Hacia el final del proceso, necesitan pruebas más detalladas a favor de una opción determinada, además de lenguaje específico para elaborar legislación.

La diferencia entre educar y persuadir

Recuerde que la **educación** y la **persuasión** son distintas.

- El propósito de la **educación** es ampliar los conocimientos y horizontes de una persona, y llevarla a reconocer que el mundo es complejo y que hay muchas opciones de acción.
- En cambio, la **persuasión** trata de reducir las opciones e inducir a los formuladores de políticas a escoger una.

Al comunicarse con los formuladores de políticas, uno a veces tiene que empezar con **educarlos** sobre el tema.

Pero en otros casos se trata de **enfocar su atención** en una sola opción (o unas pocas opciones) y motivarlos para que escojan la(s) que uno considera más adecuada(s).

Hay distintos tipos de mensajes que usted podría verse en necesidad de comunicar, según esté apuntando a una u otra de las siguientes metas:

- ◆ Crear conciencia. Si los formuladores de políticas no están conscientes de la existencia de un problema, no harán nada al respecto.
- ◆ Destacar la importancia. Información sobre la escala del problema. ¿Qué tan grave es el problema? ¿Cuántas personas son afectadas? ¿Dónde están?
- ◆ Proveer análisis. Una examinación del contexto del problema, y de sus causas y efectos. ¿Por qué existe el problema? ¿Cuáles son sus efectos?
- ◆ Ofrecer opciones. Información sobre las opciones de políticas. ¿Cuáles son las opciones para solucionar el problema? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada opción? (Note que puede ser necesario omitir opciones para recomendar una sola opción.)

- ◆ Dar recomendaciones. Pruebas a favor de una opción en particular. ¿Por qué es mejor esta opción que las otras? Explique las pruebas de su eficacia (y de su eficacia en términos de costo).
- ◆ Proveer lenguaje jurídico. Lenguaje propuesto para la elaboración de un borrador de ley o política. Puede ser útil sugerir lenguaje específico para una nueva ley o acuerdo, o comentar un texto propuesto. ¡Pueden ser cruciales los detalles!

Recuerde que...

Usted probablemente tiene mucha más información de la que necesita. Guárdela en reserva por si necesita más pruebas después para apoyar sus argumentos.

También se puede encontrar en necesidad de buscar nueva información para satisfacer necesidades específicas. Por ejemplo, podría necesitar un video dramático ilustrando la envergadura del problema, o un relato de interés humano mostrando cómo el problema está afectando a una familia específica.

PASO CUATRO: DETERMINAR LOS CANALES

¿Cuáles son los canales que se pueden utilizar con los formuladores de políticas?

A través de:

- I. Materiales impresos y audiovisuales

Estas son las maneras más comunes de comunicar información a los formuladores de políticas.

Ejemplos:

- Informes temáticos
- Informes de políticas
- Folletos

- Cartas a formuladores de políticas
- Libros
- Informes de evaluación
- Videos
- Sitios web, blogs

Usted mismo puede crear el contenido de estos medios

II. Los medios masivos

Ejemplos:

- Entrevistas de televisión y radio, y programas de conversación
- Documentales
- Programas sobre acontecimientos actuales
- Publicidad en la radio/televisión
- Reportajes de noticias
- Artículos de opinión

Se puede llegar a un público mucho más grande con los medios masivos, pero uno pierde control sobre el mensaje. Un periódico es capaz omitir su versión del acontecimiento por completo, o de publicarlo al lado de opiniones opuestas.

III. Contacto presencial

Ejemplos:

- Reuniones
- Cabildeo
- Congresos/conferencias
- Viajes o giras de estudio
- Presentaciones
- Informes verbales
- Debates

Estos métodos llegan a relativamente pocas personas, pero pueden ser una fuente de retroalimentación valiosa.

IV. Contacto social o profesional

Ejemplos:

- Amistades
- Eventos sociales
- Aliados de confianza
- Ex estudiantes o colegas
- Contratación de personal

Estos métodos pueden ser muy valiosos para llegar a personas que son pocas, pero influyentes.

Un amigo que trabaja en el ministerio puede diseminar información para usted o puede indicar a quién conviene contactar en el ministerio.

Entonces, ¿qué canal escoger?

Esto depende de la naturaleza del tema y de quiénes son los formuladores de políticas a los cuales quiere llegar.

Lo mejor probablemente sea una mezcla de materiales impresos y audiovisuales, medios masivos y comunicación presencial. Las asociaciones sociales y profesionales se deben usar con moderación.

Recuerde...

Evite toda acción que no sea ética. Si alguien que se opone a sus recomendaciones recurre a medidas poco éticas (por ejemplo, regalos caros o viajes con todo pagado) usted a lo mejor tendrá que encontrar maneras legales y éticas de neutralizar su influencia.

Probablemente necesite materiales informativos de algún tipo para apoyar los esfuerzos de cabildeo y promoción que haga.

Típicamente necesitará como mínimo:

- ✓ Un informe de políticas o informe temático con la información clave para los formuladores de políticas.
- ✓ Una presentación atractiva para usar en reuniones y conferencias.
- ✓ Un folleto sobre su proyecto u organización.

Quizá también quiera preparar:

- ✓ Un video sobre el tema.
- ✓ Un afiche o conjunto de materiales más extenso para usar en exposiciones o reuniones.
- ✓ Material para distribuir y fotos.
- ✓ Un comunicado de prensa para distribuir a estaciones de radio y televisión.
- ✓ Declaraciones con fragmentos memorables para usar en entrevistas.
- ✓ Información sobre su sitio web.
- ✓ Un informe o libro con más detalles.

Hay varias maneras de entregar su mensaje a los formuladores de políticas, por ejemplo:

- ◆ Mandarles una copia de su información impresa (averiguar sus nombres y direcciones y mandarla por correo).
- ◆ Distribuirlos en congresos/conferencias y talleres donde participan formuladores de políticas.

Si es posible, reúnase con ellos en persona para presentarles el tema y entrégueles copias de su material.

Si tiene copias digitales de materiales impresos o presentaciones, puede:

- ◆ Mandarlas vía email. Si usted conoce a un formulador de políticas, piense en mandarle material como un archivo adjunto al email. No deje de incluir el tema del email y un mensaje corto. Recuerde que la mayoría de las personas rechazan el email “basura” o “spam”.

- ◆ Suba el material a su sitio web.
- ◆ Distribúyalo (o anúncielo) vía grupos de email o sitios sociales de índole profesional.

QUNTO PASO: EVALUAR Y MONITOREAR

Para este escenario específico con los formuladores de políticas se recomienda realizar los indicadores con base en los objetivos desarrollados, a partir de ahí determinar cuestionarios para obtener la información acerca del trato que recibió, como una forma de retroalimentación, de tal manera que se materialicen las decisiones que se construyeron desde el punto de vista colectivo.

BIBLIOGRAFÍA

Aguilar, María Cecilia; El Jaber, Grisel; Muschietti, Ulises. (2012) Periodismo y convergencia tecnológica. Argentina: Eudeba. Recuperado de: ebrary collections: <http://site.ebrary.com/lib/sibdilibrosp/Doc?id=10624069&ppg=108>

Calvelo, M. (1998). Los modelos de información y de comunicación. El modelo de interlocución: un nuevo paradigma de comunicación. Recuperado de: <http://www.fao.org/sd/spdirect/cdanoo22.htm>

Fernández, C. (1997). La comunicación en las organizaciones. Editorial Trillas. México. Citado y recuperado de: http://www.ecured.cu/index.php/Canal_de_Comunicaci%C3%B3n#cite_note-o

Mefalopulos P. y Kamlongera, C. (2008). Manual de Diseño Participativo para una Estrategia de Comunicación. Recuperado de: <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/y5794s/y5794s.pdf>

Muriel, M. y Gilda R. (1980). Comunicación Institucional: Enfoque Social de Relaciones Humanas. Editora Andina. Ecuador. Citado y recuperado de: http://www.ecured.cu/index.php/Canal_de_Comunicaci%C3%B3n#cite_note-o

Navarro, L. (2008). Aproximación a la comunicación social desde el paradigma crítico: una mirada a la comunicación afirmadora de la diferencia. Recuperado de: <http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=26816207>

Trelles, I. (2004). Comunicación Organizacional. (Selección de lecturas). Editorial Félix Varela, La Habana, Cuba Citado y recuperado de: http://www.ecured.cu/index.php/Canal_de_Comunicaci%C3%B3n#cite_note-o

Uranga, W. (2007). Mirar desde la Comunicación. Una manera de analizar las prácticas sociales. Recuperado de: http://www.wuranga.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=70:mirar-desde-la-comunicacion-una-manera-de-analizar-las-practicas-sociales&catid=38:textos-propios&Itemid=27